

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Department 2: Studiengang Psychomotoriktherapie 12/15
Bachelor-Arbeit

Unterstützung auf vier Pfoten

Wie kann die Psychomotoriktherapie vom Einsatz von Hunden profitieren?

Eingereicht von
Marion Fleischer und Alexandra Eyer

Begleitung: Irene Kranz
12. Februar 2015

Foto Titelseite: Therapiekind mit Hund; Bild von Alexandra Eyer, 2014

Hintergrundbild Kopiervorlage: Therapiekind mit Hund; Zeichnung von J. C., 2014

Logo in Kopfzeile: Hot and Cool Autoaufkleber, Zugriff am 11. Februar 2015 unter

www.autoaufkleber-kaufen.de/autoaufkleber/pfoten-katzenpfoten-hundepfoten/73-hundepfoten-im-set.html

Abstract

Hunde werden bereits in einigen Arbeitsbereichen zur Unterstützung des Menschen eingesetzt. Kann auch die Psychomotoriktherapie vom Einsatz von Hunden profitieren? Inwiefern unterstützt der Hund die motorischen Fähigkeiten von Kindern? Diese Fragen wurden anhand einer Literaturrecherche und einer Studie beantwortet. In der Studie wurden Teile des Movement Assessment Battery for Children – Second Edition mit zwei Kindern durchgeführt. Anhand der quantitativen und qualitativen Bereiche des Protokollbogens wurden die motorischen Leistungen der Kinder ermittelt. In Anwesenheit des Hundes zeigten beide bessere Resultate in den Ballfertigkeiten und eher schlechtere in der Balance. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass der Hund einen positiven Einfluss unter anderem auf das Lernen und die emotionale Stabilität haben kann. Der Hund kann in der Psychomotoriktherapie von grossem Nutzen sein.

Inhaltsverzeichnis

ABSTRACT	3
DANK	7
1 EINLEITUNG	8
1.1 PROBLEMSTELLUNG UND FRAGESTELLUNG	8
1.2 ZIELE UND AUFBAU DER ARBEIT	9
2 THEORETISCHE ÜBERLEGUNGEN	11
2.1 DIE MENSCH-TIER-INTERAKTION	11
2.1.1 DIE BIOPHILIE-HYPOTHESE	11
2.1.2 VERGLEICHENDE BIOLOGIE	12
2.1.3 DIE MENSCH-TIER-BEZIEHUNG	13
2.2 DER HUND	14
2.2.1 POSITIVE EFFEKTE DER MENSCH-HUND-INTERAKTION	15
2.3 DER HUND ALS CO-THERAPEUT IN DER PSYCHOMOTORIKTHERAPIE	19
2.3.1 FÖRDERUNG DER BEZIEHUNG ZWISCHEN THERAPEUT UND KIND	21
2.3.2 UNTERSTÜTZUNG DES LERNENS	23
2.3.3 KOMMUNIKATIONSFÖRDERNDE WIRKUNG	24
2.3.4 UNTERSTÜTZUNG IN DEN ZIELEN DER PSYCHOMOTORIKTHERAPIE	25
2.4 ZUSAMMENFASSUNG – KOPIERVORLAGE	29
3 METHODE	31
3.1 FORSCHUNGSDESIGN	31
3.2 DURCHFÜHRUNG UND STICHPROBE	32
3.3 ERHEBUNGSMETHODE	35
3.3.1 DIMENSIONEN BALLFERTIGKEITEN UND BALANCE DER ALTERSGRUPPE 1	35
3.3.2 DIMENSIONEN BALLFERTIGKEITEN UND BALANCE DER ALTERSGRUPPE 3	37
3.3.3 PROTOKOLLBOGEN	39
3.4 AUSWERTUNGSMETHODE	40
4 ERGEBNISSE	41
4.1 QUANTITATIVE AUSWERTUNG	41
4.1.1 QUANTITATIVE AUSWERTUNG – SONJA	41
4.1.2 QUANTITATIVE AUSWERTUNG – LUCAS	43

4.2	QUALITATIVE BEOBACHTUNG	45
4.2.1	QUALITATIVE BEOBACHTUNG – SONJA	45
4.2.2	QUALITATIVE BEOBACHTUNG – LUCAS	47
5	DISKUSSION	50
5.1	ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN ERKENNTNISSE	50
5.2	KONSEQUENZEN FÜR DIE PRAXIS	52
5.3	KRITISCHE REFLEXION DER ARBEIT	53
5.4	AUSBlick	54
6	LITERATURLISTE	56
7	ANHANG	65
7.1	ELTERNEINVERSTÄNDNIS	66
7.2	ROHDATEN TESTERGEBNISSE SONJA	68
7.3	ROHDATEN TESTERGEBNISSE LUCAS	70
7.4	BILD VON NURU	72
7.5	INFORMATIONSBÜCHLEIN ÜBER NURU	74

TABELLEN – UND ABBILDUNGSVERZEICHNIS

TABELLE 1: LEIT- UND THERAPIEZIELE IN DER PSYCHOMOTORIKTHERAPIE NACH LEDL (HÄUSLER, 2014)	25
TABELLE 2: WIRKUNG DES HUNDES BEI SPEZIFISCHEN ZIELEN DER PSYCHOMOTORIKTHERAPIE	30
TABELLE 3: VERÄNDERUNGEN IM VERHALTEN DER KINDER WÄHREND DER DREI TESTTAGE UND IHRE LEISTUNGEN IN DEN MOTORISCHEN FERTIGKEITEN	49
ABBILDUNG 1: VERLAUF DER RESULTATE VON SONJA IN DEN VERSCHIEDENEN UNTERTESTS DES M-ABC-2 (11 – 16 JAHREN) ÜBER DREI TESTTAGE	41
ABBILDUNG 2: VERLAUF DES PROZENTRANGES VON SONJA IN DEN BALLFERTIGKEITEN DES M-ABC-2 (11 – 16 JAHREN) ÜBER DREI TESTTAGE	42
ABBILDUNG 3: VERLAUF DES PROZENTRANGES VON SONJA IN DER BALANCE DES M-ABC-2 (11 – 16 JAHREN) ÜBER DREI TESTTAGE	42
ABBILDUNG 4: VERLAUF DER RESULTATE VON LUCAS IN DEN VERSCHIEDENEN UNTERTESTS DES M-ABC-2 (3 – 6 JAHREN) ÜBER DREI TESTTAGE	43
ABBILDUNG 5: VERLAUF DES PROZENTRANGES VON LUCAS IN DEN BALLFERTIGKEITEN DES M-ABC-2 (3 – 6 JAHREN) ÜBER DREI TESTTAGE	44
ABBILDUNG 6: VERLAUF DES PROZENTRANGES VON LUCAS IN DER BALANCE DES M-ABC-2 (3 – 6 JAHREN) ÜBER DREI TESTTAGE	44

Dank

Wir danken Irene Kranz für ihre Beratung und Unterstützung während des Entstehens der Bachelor-Arbeit. Sie war stets für uns da und hat uns mit konstruktiven Anregungen begleitet. Unser Dank gilt auch Mireille Audeoud für die Methodenberatung.

Ein Dankeschön richtet sich an die Mitarbeiter des Heilpädagogischen Dienstes Graubünden. Sie haben uns die praktische Umsetzung im Therapieraum von Ilanz ermöglicht. Weiter möchten wir uns bei den Eltern der Kinder für ihre Offenheit gegenüber der tiergestützten Aktivität bedanken. Speziell danken wir Lucas und Sonja für die spannende Mit- und Zusammenarbeit.

Vielen Dank an Myriam Frick dafür, dass sie uns ihren Hund, Nuru, für diese Untersuchung anvertraut hat. Einen besonderen Dank an Nuru für die vielen unvergesslichen Momente und die enorme Bereicherung durch seine Anwesenheit.

Wir danken unseren Partnern und unseren Familien für ihre Geduld, das Gegenlesen und Korrigieren unserer Arbeit.

1 Einleitung

Eines Tages kam es in der Praxis des Kinderpsychologen Boris Levinson zu einer überraschenden Begegnung: Einer seiner Patienten - ein neunjähriger, extrem verschlossener Junge, der mit niemandem sprach - war zu früh zum Termin erschienen und traf in Levinsons Praxis dessen Hund Jingles. Sofort begann der Junge enthusiastisch mit dem Tier zu reden und zeigte sich auch im Verlauf der folgenden Sitzung ungewohnt offen und vertrauensvoll. Der Therapeut nahm den Golden Retriever von da an häufiger mit zur Arbeit. (Kotrschal, 2011, S.24)

1.1 Problemstellung und Fragestellung

Immer mehr Kinder fallen wegen Bewegungsdefiziten und problematischem Sozialverhalten auf (vgl. Fassbind, 2014; Hüttenmoser, 2002; Unverzagt & Hurrelmann, 2014). Für die Entwicklung von Selbstvertrauen, sozialen Kompetenzen und kognitive Fähigkeiten spielt die Motorik während der Kindheit eine grosse Rolle (vgl. Thelen, 2000; Von Hofsten, 2009; Zimmer, 2011). Die psychomotorische Förderung ist wichtig, da sie neben der Motorik auch noch andere Bereiche unterstützt (vgl. Zimmer, 2004). Wie kann man nun die Entwicklungsprozesse von Kindern optimal und lustvoll gestalten? Eine Möglichkeit wäre der Einsatz von Haustieren in der Psychomotoriktherapie. Kann ein Tier das Kind in der Psychomotoriktherapie für die Übungen motivieren? Oder kann durch die Anwesenheit eines Tieres der Beziehungsaufbau zwischen Therapeut und Kind verbessert und beschleunigt werden? Im Buch „Tiere als Therapie: Neue Wege in Erziehung und Heilung“ wird beschrieben, dass Patienten, die vorher auf keine anderen Methoden ansprachen, auf Tiere reagierten und über diese für eine Therapie empfänglich wurden (vgl. Greifenhagen & Buck-Werner, 2007). Kann die Psychomotoriktherapie von diesen positiven Wirkungen profitieren? Welche Kinder sprechen besonders auf eine tiergestützte Therapie an?

Während den meisten Menschen bewusst ist, dass es Blindenhunde gibt, ist der Einsatz von Hunden bei anderen physischen und psychischen Problemen eher unbekannt. Dennoch gibt es eine Vielzahl an Studien und Arbeitsfeldern, welche sich mit diesem Thema befassen (vgl. z.B. Coren, 2010; Störr, 2011). Die folgende Aussage stammt aus der Studie von Gee, Harris und Johnson (2007): Die Interaktion zwischen Kindern und Hunden passiert vorwiegend über die Bewegung. Somit müsste sich die Psychomotoriktherapie, welche sich insbesondere mit der Bewegung befasst, gut für den Einsatz von Hunden eignen. Und ganz nebenbei, von den positiven Effekten der Mensch-Tier-Beziehung profitieren, die schon in der Literatur beschrieben

worden sind. Das beinhaltet zum Beispiel die Förderung des Lernens oder die Unterstützung des Sozialverhaltens (vgl. Gee, Church & Altobelli, 2010; Sams, Fortney & Willenbring, 2006).

In unserer Arbeit werden die positiven Effekte beobachtet und erforscht, welche durch die Anwesenheit des Hundes ausgelöst werden und in der Psychomotoriktherapie eine unterstützende Rolle spielen können. Des Weiteren beziehen wir uns auf die Studie von Gee et al. (2007) „The role of therapy dogs in speed and accuracy to complete motor skill tasks for preschool children“, welche positive Resultate in Bezug auf die motorischen Fertigkeiten von Kinder in Anwesenheit von zwei Zwergpudeln gefunden hat. Innerhalb eines psychomotorischen Settings wird ein ähnlicher Versuch durchgeführt und evaluiert. Die Hypothese ist, dass sich die motorischen Fertigkeiten der Kinder in Anwesenheit des Hundes verbessern. Mögliche Gründe könnten sein, dass ein Hund die Motivation der Kinder steigert, die Beziehung zum Therapeuten verbessert und auf das Kind stressmindernd wirkt.

Fragestellungen

Auf welche Weise kann die Psychomotoriktherapie vom Einsatz von Hunden profitieren? Diese Frage wird vor allem anhand der Literaturanalyse beantwortet.

In einer kleinen Studie wird der folgenden Frage nachgegangen: Erzielen die untersuchten Kinder in Anwesenheit des Hundes bessere Resultate im Movement Assessment Battery for Children – Second Edition (M-ABC-2)?

1.2 Ziele und Aufbau der Arbeit

Im Theorieteil setzen wir uns mit der vorhandenen Literatur über Mensch-Tier-Beziehungen auseinander, im Speziellen mit der Beziehung zwischen Menschen und Hunden. Dabei geht es um die Fragen, ob Menschen überhaupt in Beziehung zu Tieren treten wollen und ob sie es auf einer funktionalen Ebene auch können. In einem zweiten Teil des Kapitels geht es speziell um die Interaktion zwischen Menschen und Hunden. Einige der positiven Effekte, die aus dieser Interaktion entstehen, könnten in der Psychomotoriktherapie genutzt werden. In einem weiteren Schritt tragen wir die relevanten Faktoren für die Ziele der Psychomotoriktherapie zusammen. Diese Zusammenstellung ist auf einer Kopiervorlage gestaltet.

Während des Recherchierens sind wir auf die Studie von Gee et al. (2007) aufmerksam geworden. Sie befasst sich mit dem motorischen Lernen in Anwesenheit von Hunden. In Anlehnung an diese Studie führen wir motorische Teilaufgaben aus dem M-ABC-2 innerhalb eines psychomotorischen Settings durch. Danach werden die Testresultate quantitativ und qualitativ ausgewertet. Im Diskussionsteil interpretieren und beantworten wir die bereits erwähnten Fragestellungen. Die aufgeführten Ergebnisse werden in einen grösseren Zusammenhang gebracht.

Geschlechtergerechte Sprache

In der vorliegenden Arbeit werden, wenn möglich, geschlechtsneutrale Begriffe und Formulierungen verwendet. Ansonsten wird die männliche Form genutzt, wobei das feminine Geschlecht selbstverständlich darin enthalten ist.

2 Theoretische Überlegungen

2.1 Die Mensch-Tier-Interaktion

In diesem Kapitel werden die Grundlagen der Mensch-Tier-Interaktion vorgestellt. Es wird beschrieben, wieso sie zustande kommt und welche Effekte sie erzeugt.

2.1.1 Die Biophilie-Hypothese

Die erste Frage, die sich stellt, ist, ob Menschen überhaupt motiviert sind, mit Tieren in Kontakt zu treten und mit ihnen eine Beziehung aufbauen zu wollen.

Um diese Frage zu beantworten, beziehen wir uns auf den von E.O. Wilson geprägten, Begriff der Biophilie. Wilson selbst definiert die Biophilie als „innate tendency to focus on life and life like processes“ (Wilson, 1984, S.1). Dieses angeborene Interesse des Menschen am Leben und an der Natur ist Teil des evolutionären Erbes und tief im Menschen verankert. Es wurde während der Evolution des Menschen durch verschiedene Aspekte vorangetrieben. Ein naheliegendes Beispiel ist, dass Menschen dazu gezwungen waren, Tiere und Pflanzen für Nahrung und Kleidung zu nutzen. Das Verhalten der Tiere stellte aber für die Menschen auch eine zuverlässige Quelle für die Beurteilung der Umgebungssituation dar. So konnten sie zum Beispiel sich nähernde Gefahren frühzeitig anhand von Tierschreien erkennen. Aus evolutionärer Sicht bedeutet dies: Durch das Wissen über seine Umwelt und seine Aufmerksamkeit darauf, steigert der Mensch seine Überlebenschancen (vgl. Kruger & Serpell, 2010; Melson & Aubrey, 2010). Das Interesse für Tiere kann aber auch auf andere Faktoren zurückzuführen sein, wie Verwandtschaft und Neugierde (vgl. Olbrich, 2003).

Um die Hypothese dieses tief sitzenden Interesses an der Natur zu stützen, wurden mehrere Studien durchgeführt. New, Cosmides und Tooby (2007) realisierten eine Studie, bei welcher sie den Probanden im schnellen Wechsel Fotos von komplexen natürlichen Szenen und Kopien davon mit einer einzigen Veränderung zeigten. Es stellte sich heraus, dass die Versuchspersonen die Veränderungen in Tieren signifikant schneller und genauer erkennen konnten als Veränderungen in Pflanzen oder unbelebten Gegenständen. Die Autoren erklären diesen Befund mit einem gesteigerten Interesse an Tieren und interpretieren es als evolutionäres Erbe von den Jägern.

Ein weiterer Hinweis darauf, dass die Affinität als evolutionäres Erbe gesehen werden kann, ist die Tatsache, dass kleine Kinder aller Kulturen Interesse an Tieren zeigen (vgl. Melson, 2001). Dieses Interesse wird im Laufe der Individualentwicklung erweitert und ausdifferenziert (vgl. Julius, Beetz, Kotrschal, Turner & Uvnäs-Moberg, 2014). Dabei gibt es mehrere Faktoren, die

dieses Interesse und den Bezug zu Tieren positiv oder negativ beeinflussen können (vgl. Myers, 2007; Wedl & Kotrschal, 2009). Schlechte Erfahrungen mit Tieren beispielsweise können dieses Interesse erlöschen lassen. Dementsprechend ist die Motivation in Kontakt mit Tieren zu treten nicht mehr gegeben. Das Aufwachsen in Naturkontexten wird häufig als ein wichtiger Teil der Individualentwicklung gesehen (vgl. Julius et al., 2014; Myers, 2007). In der Tokyo Deklaration (2007) der International Association of Human-Animal Interaction Organization (IAHAIO) heisst es sogar, dass es ein universelles, natürliches und grundlegendes Recht des Menschen ist, von der Anwesenheit von Tieren zu profitieren.

Ausgehend von dieser Hypothese kann man annehmen, dass bei Menschen und vor allem bei Kindern grundsätzlich ein Interesse an Tieren und der Natur vorhanden ist und sie somit motiviert sind, in Interaktion mit Tieren zu treten. Dennoch muss man an dieser Stelle die individuellen Unterschiede berücksichtigen.

2.1.2 Vergleichende Biologie

Es stellt sich die Frage, ob Menschen und Tiere überhaupt in soziale Interaktion treten können. Es liegt nahe anzunehmen, dass mit der Ähnlichkeit in der sozialen Organisation und Kommunikation zweier Arten die Wahrscheinlichkeit steigt, dass diese auf einander reagieren und sich verstehen können (vgl. Robinson, 1995). Zumindest kann man davon ausgehen, dass durch die sozio-kognitiven, strukturellen und funktionellen Ähnlichkeiten ein zwischenartliches Sozialleben begünstigt wird. Dies stellt eine Voraussetzung für eine funktionierende Mensch-Tier-Interaktion dar (vgl. Julius et al., 2014).

Über ein Jahrhundert an vergleichender Forschung hat ergeben, dass mehrere Strukturen und Funktionen des Verhaltens, der Physiologie und des Gehirns von Menschen und anderen Wirbeltieren geteilt werden. Zweifellos unterscheiden sich die soziale Komplexität und die kognitiven Leistungen von verschiedenen Arten der Wirbeltiere. Dennoch existieren gemeinsame basale Strukturen (vgl. Julius et al., 2014). Ein Beispiel dafür ist das social behavior network, das mehrere Strukturen im Gehirn einschliesst, die an der Steuerung von verschiedenen Formen des Sozialverhaltens beteiligt sind, zum Beispiel an der Kommunikation, der Individualerkennung und der Bindung (vgl. Goodson, 2005). Bestimmte Bereiche des Hypothalamus, die eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Bindung spielen, bilden einen Teil des social behavior networks. In diesem Gebiet des Gehirns werden die Hormone Oxytocin und Arginin-Vasopressin produziert. Diese aktivieren Mechanismen im Gehirn, die bei Mäusen mit der Mutter-Kind-Bindung, aber auch mit der Bindung an den Sexualpartner verbunden sind (vgl. Curley & Keverne, 2005). Auch beim Menschen wird diesen Hormonen eine Wirkung in verschiedenen sozialen Interaktionen, wie der Mutter-Kind-Beziehung zugesprochen. Oxytocin fördert dabei das prosoziale Verhalten und die Zugehörigkeit. Es spielt aber auch eine Rolle bei

der Reduktion von Stress und Angst und auch beim Lernen (vgl. Heinrichs, Von Dawans & Domes, 2009; Julius et al., 2014).

Die Form, wie Emotionen ausgedrückt werden, ist artspezifisch und in den Genen festgelegt. Es bestehen also starke Unterschiede zwischen verschiedenen Arten. Die Fähigkeit, diesen Ausdruck bei anderen Individuen erkennen zu können, ist nicht genetisch fixiert. Sie benötigt einen Lernaufwand, der in einer frühen Entwicklungsphase abläuft. Das bedeutet auch, dass Individuen einer Art sich das Deuten der Verhaltensmuster von anderen Arten aneignen können. So wird eine zwischenartliche Sozialisation möglich (vgl. Julius et al., 2014).

Ein Verständnis zwischen verschiedenen Arten kann dadurch zustande kommen, dass ihr Verhalten ähnlichen Prinzipien folgt. So sind zum Beispiel die individuellen Ausprägungen der Persönlichkeit bei verschiedenen Arten ähnlich. Bei den meisten Arten der Wirbeltiere konnte die Forschung ein Kontinuum von reaktiven bis proaktiven Persönlichkeitsausprägungen beim Umgang mit veränderten Umweltbedingungen zeigen. So gibt es in einem Extrem reaktive Individuen, welche aggressiv reagieren und im anderen proaktive, die sich zurückziehen und bei den existierenden Routinen bleiben (vgl. Koolhaas et al., 1999). Auch das Persönlichkeitsmodell der Big Five, das ursprünglich für den Menschen entwickelt wurde, kann man auf mehrere Tierarten anwenden (vgl. Gosling & John, 1999). In diesem Modell wird die Persönlichkeit von Individuen in fünf Dimensionen eingeordnet: Neurotizismus, Extraversion, Offenheit gegenüber Neuem, soziale Verträglichkeit und Verlässlichkeit (vgl. John & Srivastava, 1999). In der Persönlichkeit von Hunden lassen sich vier der fünf Dimensionen wiederfinden, nämlich Extraversion, Verträglichkeit, Neurotizismus und Offenheit (vgl. Gosling, Kwan & John, 2003). Die fünfte Dimension der Verlässlichkeit wurde nur bei Schimpansen gefunden (vgl. Gosling, et al, 1999). Durch diese Ähnlichkeiten kann eine Einschätzbarkeit zwischen Individuen erzielt werden, die eine soziale Interaktion begünstigt (vgl. Julius et al., 2014).

Es existiert also eine grosse Menge an Hinweisen dafür, dass Menschen und Wirbeltiere eine gemeinsame Basis haben, die es ermöglicht, dass ein zwischenartliches Verständnis stattfinden kann. Auf einer physiologischen Basis scheint vor allem Oxytocin im Zusammenhang mit der Bindung eine wichtige Rolle für das Sozialverhalten zu spielen. Aus einem physiologischen Blickwinkel betrachtet, kann man demnach davon ausgehen, dass Menschen und Tiere echte Beziehungen eingehen können (vgl. Julius et al., 2014).

2.1.3 Die Mensch-Tier-Beziehung

Es gibt keine einheitliche Definition für die Mensch-Tier-Beziehung (vgl. Fine & Beck, 2010). Mehrere Forscher haben übereinstimmende Bestandteile dieser Beziehung ermittelt. So soll eine Mensch-Tier-Beziehung über längere Zeit bestehen. Sie soll beidseitig sein, auf freiwilliger Basis geschehen und auch einen gegenseitigen Nutzen haben (vgl. z.B. Davis & Belafour, 1992;

Russow, 2002). Die American Veterinary Medical Association (AVMA, 2014) definiert die Mensch-Tier-Beziehung als „a mutually beneficial and dynamic relationship between people and other animals that is influenced by behaviors that are essential to health and well-being of both“. Der Begriff kann also keineswegs auf alle Begegnungen zwischen Menschen und Tieren angewandt werden, sondern muss individuelle Betrachtung finden.

Wenn man von Beziehung spricht, kommt schnell das Wort Bindung auf. Bindung kann man als Bildung einer engen, spezialisierten menschlichen Beziehung sehen, wie zum Beispiel die Beziehung zwischen einer Mutter und ihrem Kind (vgl. Fine & Beck, 2010). In Tieren konnte man ähnliche Verhaltensweisen und Bindungen beobachten, vor allem bei Vögeln und Säugetieren. Unsere Gesellschaft hat diesen Begriff der Bindung auch auf die Mensch-Tier-Beziehung angewandt, um eine Assoziation mit der Mutter-Kind-Beziehung herzustellen. Manche Autoren sind der Meinung, dass eine solche Bindung zwischen Menschen und Tieren nicht alle Eigenschaften beinhaltet, die auch bei einer Mutter-Kind-Bindung im Vordergrund stehen (ebd.). Andere wiederum argumentieren dafür (vgl. Julius et al., 2014). Welche Ansicht nun stimmt, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden. Tatsache ist aber, dass der Begriff Bindung in der Literatur der Mensch-Tier-Beziehung häufig gebraucht wird. Dementsprechend werden wir ihn in dieser Arbeit auch verwenden.

2.2 Der Hund

Die Beziehung zwischen Menschen und Hunden gilt als die erste und engste Mensch-Tier-Beziehung (vgl. Zimen, 2011). Heute geht man davon aus, dass der Hund mindestens 14.000 Jahre alt ist und das erste Haustier des Menschen darstellt. Wie es zu dieser Domestikation kam, darüber kann nur spekuliert werden. Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass Wolfswelpen von ihren Artgenossen isoliert und von Frauen mit Muttermilch aufgezogen wurden, möglicherweise aus dem Wunsch heraus nach Fürsorge und Pflege. Die wichtigste Voraussetzung dafür war eine enge soziale und ökologische Verwandtschaft (ebd.). Im Laufe der Domestikation kam es zu einer Selektion auf Zahmheit und Kooperationsbereitschaft und damit zu einer generellen Bindungsbereitschaft des Hundes. Eine weitere wichtige Voraussetzung für das Zusammenleben von Mensch und Hund war eine geringe Bereitschaft des Hundes, Angst vor dem Menschen zu entwickeln (vgl. Julius et al., 2014). So kam es zu einer Selektion gegen Angst und Aggressionsbereitschaft gegenüber dem Menschen (vgl. Hare & Tomasello, 2005). Ausserdem entfaltete sich über Tausende von Jahren eine Anpassung des Wesens des Hundes und seiner sozialen Intelligenz an das Wesen und die Bedürfnisse des Menschen (vgl. Julius et al., 2014). Es ist wahrscheinlich, dass Hunde, die die Körpersprache von Menschen nutzten und menschliches Verhalten dadurch besser voraussagen konnten, einen selektiven Vorteil hatten.

So kam es möglicherweise dazu, dass der Hund spezielle Fähigkeiten entwickelt hat, um das menschliche kommunikative und soziale Verhalten zu verstehen (vgl. Hare & Tomasello, 2005). Die Ergebnisse einer Studie von Hare, Brown, Williamson und Tomasello (2002) weisen darauf hin, dass Hunde in der Lage sind, menschliche Hinweise wie Blickrichtung und Zeigen mit dem Finger zu nutzen, um an Futter zu kommen. Diese Aufgabe können Schimpansen und Wölfe nicht lösen. Hunde sind speziell darauf angepasst, Menschen als Sozialpartner zu akzeptieren. Sie haben die Fähigkeit, das Gesicht der Menschen auf Informationen hin zu untersuchen, zum Beispiel bezüglich Bestätigung und Führung. Hunde sind auch fähig, Emotionen zu zeigen. (vgl. McConnell & Fine, 2010). Insgesamt scheinen Hunde also in der Lage zu sein, die Verhaltensweisen des Menschen zu verstehen und darauf reagieren zu können, was sie zu guten Sozialpartnern macht. In diesem Punkt haben Hunde in tiergestützten Interventionen einen Vorteil gegenüber Katzen, denn sie bleiben näher beim Menschen und scheinen soziale Interaktionen leichter veranlassen zu können (vgl. Hart, 2010).

2.2.1 Positive Effekte der Mensch-Hund-Interaktion

Es existiert ein fester Glaube an den positiven Einfluss von Hunden auf das Wohlbefinden von Menschen. Dieser stammt oft von persönlichen Überzeugungen und Motiven (vgl. Fine & Beck). Bis jetzt gibt es allerdings nur limitierte wissenschaftliche Nachweise dafür (ebd.). Die bisherigen Kapitel zeigen, dass der Bezug zu Tieren sehr individuell ist. Ausserdem gibt eine grosse Bandbreite an Formen, wie man mit Hunden in Kontakt treten kann und es ist schwierig diese Interaktionen zu standardisieren (vgl. Friedmann, Son, Tsai, 2010). Diese Gründe machen es der Forschung schwer einheitliche Ergebnisse zu finden, denn der Kontakt mit einem bestimmten Hund kann abhängig von der Person und dem Kontext zu positiven oder negativen Effekten führen (vgl. Hart, 2010). In einigen Studien wurden dennoch die positiven Einflüsse von Hunden auf den Menschen beschrieben. Diese Effekte betreffen sowohl die körperliche als auch die psychische Gesundheit des Menschen. Im Folgenden werden wir die beschriebenen Effekte nach Kategorien zusammenfassen. Dabei konzentrieren wir uns auf Studien, auf welche sich Julius et al. (2014) bei ihren Ausführungen stützen. Nach eigenen Angaben durchliefen diese Studien ein wissenschaftliches Reviewverfahren.

2.2.1.1 Physiologische Effekte

Abfangen von Stressreaktionen

Eine Vielzahl von Studien konnte Effekte auf der Ebene der Stresssysteme belegen. Dabei wurden kardiovaskulären Körperreaktionen auf Stress untersucht, wie die Herzfrequenz, der Blutdruck, die Hauttemperatur und der Hautwiderstand (vgl. Julius et al., 2014). Solche Körperfunktionen werden durch das vegetative Nervensystem gesteuert (vgl. Jänig, 2007). Die Ergebnisse

dieser Studien zeigen, dass der Kontakt mit Tieren es ermöglicht, Stressreaktionen durch das Herabsetzen der Aktivität des sympathischen Nervensystems abzufangen (vgl. Julius et al., 2014). Nagengast, Baun, Megel und Leibowitz (1997) untersuchten den Blutdruck und die Herzfrequenz bei drei- bis sechsjährigen Kindern während einer medizinischen Untersuchung in An- und Abwesenheit eines Hundes. War ein Hund präsent, konnten signifikant tiefere Werte für den Blutdruck und die Herzfrequenz gemessen werden. In den meisten von Julius et al. (2014) genannten Studien konnte ein Zusammenhang zwischen der Nähe eines Hundes und einer geringeren Herzfrequenz, einem niedrigeren Blutdruck, einer höheren peripheren Hauttemperatur oder einem niedrigeren Hautwiderstand hergestellt werden (vgl. Friedmann, Katcher, Thomas, Lynch & Messent, 1983; Havener et al., 2001). Dabei scheinen die emotionale Nähe zum Hund und die Art des Kontaktes eine wichtige Rolle zu spielen (vgl. Demello, 1999; Grossberg & Alf, 1985).

Die hormonelle Stressachse wurde durch das Ermitteln der Speichel- oder Blutkonzentration von Kortisol und Adrenalin untersucht. Durch Stresssituationen und physische sowie psychische Belastungen wird die Ausschüttung dieser Hormone in den Körper angeregt (vgl. Arnold Hilgers Institute, 2010; Lang & Verrey, 2007). Beetz et al. (2011) untersuchten die Kortisolkonzentration im Speichel von unsicher oder desorganisiert gebundenen Jungen in Stresssituationen unter drei verschiedenen Bedingungen: in Anwesenheit eines Hundes, in Anwesenheit eines Stoffhundes und in Anwesenheit einer freundlichen Person. In Anwesenheit des echten Hundes konnten signifikant niedrigere Kortisolkonzentrationen gefunden werden. Die von Julius et al. (2014) beschriebenen Studien weisen insgesamt daraufhin, dass der Kontakt mit einem freundlichen Hund die genannten Hormonkonzentrationen senken kann (vgl. Cole, Gawlinski, Steers & Kotlerman, 2007; Odendaal & Meintjes, 2003). Der Körperkontakt scheint dabei eine wichtige Rolle zu spielen (vgl. Beetz et al., 2011).

Stärkung des Immunsystems

Nur in wenigen Studien wurde der Einfluss von Hunden auf das Immunsystem des Menschen untersucht. Lediglich die Studie von Charnetski, Riggers & Brennan (2004) entsprach dabei den Gütekriterien von Julius et al. (2014). In dieser Studie wurde bei Studenten ein Anstieg in der Konzentration des Antikörpers Immunoglobulin A im Speichel gemessen, während sie einen Hund streichelten. In der Kontrollgruppe, in der die Studenten entweder einen Stoffhund streichelten oder auf dem Sofa lagen, konnte kein Konzentrationsanstieg von Immunoglobulin A ermittelt werden. Immunoglobulin A ist ein Antikörper, der auf den Schleimhäuten der meisten Menschen vorkommt. Sie schützen die Oberfläche der Schleimhäute gegen Erreger (vgl. Gulbins & Lang, 2007). Es konnte also ein Effekt auf die Stärkung des Immunsystems gefunden werden.

Stimulation des Oxytocinsystems

In einige Studien wurde die Oxytocinkonzentration während oder nach der Interaktion mit einem Hund untersucht. Die von Julius et al. (2014) genannten Studien fanden dabei alle einen Zusammenhang zwischen der Interaktion mit dem eigenen Hund und der Erhöhung des Oxytocinspiegels (vgl. z.B. Handlin et al., 2011; Nagasawa, Kikusui, Onaka & Ohta, 2009; Odendaal, 2000; Odendaal & Meintjes, 2003). Der Effekt war bei direktem Körperkontakt stärker. Handlin et al. (2011) untersuchten die Oxytocinkonzentration im Blut von zehn Frauen vor und zu verschiedenen Zeitpunkten nach der Interaktion mit ihrem Hund. Es konnte ein deutlicher Anstieg der Konzentration eine bis fünf Minuten nach der Interaktion festgestellt werden. Es liegt die Annahme nahe, dass Oxytocin, wie bei der Mutter-Kind-Bindung, von zentraler Bedeutung beim Zustandekommen von Beziehungen zwischen Menschen und Tieren ist (vgl. Julius et al., 2014).

2.2.1.2 Psychologische Effekte

Stimulation von sozialer Interaktion

Mehrere Studien wurden zum sozialen Katalysatoreffekt durchgeführt. So wird die Beobachtung genannt, dass die Anwesenheit eines freundlichen Hundes soziale Interaktionen fördert (vgl. Julius et al., 2014). Ein Teil der Studien untersuchte, ob durch die Anwesenheit eines Hundes die soziale Interaktion mit anderen Menschen stimuliert wird (vgl. z.B. Marr et al., 2000; Sams, Fortney & Willenbring, 2006). Sams et al. (2006) untersuchten zum Beispiel den Sprachgebrauch und die soziale Interaktion bei zweiundzwanzig Kindern mit Autismus. Sie konnten zeigen, dass sich bei diesen Kindern sowohl der Sprachgebrauch als auch die Interaktion mit dem Therapeuten erhöhten, wenn ein Hund während der Beschäftigungstherapiestunden anwesend war. Weitere Studien befassen sich mit der Interaktion mit dem Hund selber (vgl. z.B. Martin & Farnum, 2002; Prothmann, Ettrich & Prothmann, 2009). Prothmann et al. (2009) untersuchten die Häufigkeit von Interaktionen von vierzehn Kindern mit Autismus. Dabei wurde den Kindern die Wahl gelassen sich mit einem Hund, einer Person oder einem Gegenstand – z.B. ein Spielzeug – zu befassen. Die Ergebnisse zeigen, dass sich diese Kinder am häufigsten und längsten mit dem Hund beschäftigten. Ein weiterer Teil von Studien befasste sich mit der Frage der Fremdwahrnehmung von Menschen, die sich in Begleitung von einem Hund befinden (vgl. z.B. Schneider & Harley, 2006; Wells, 2004). Auch dieser Faktor könnte eine Rolle in der Förderung der sozialen Interaktion spielen. Möglicherweise wird einem Menschen, der in Begleitung eines Hundes ist, mehr Vertrauen entgegengebracht. Schneider und Harley (2006) untersuchten in ihrer Studie, wie Personen Psychotherapeuten wahrnehmen. Dazu zeigten sie Probanden ein Video von einem Psychotherapeuten, der entweder einen Hund dabei hatte oder nicht. Sie konnten belegen, dass die Versuchspersonen positiver gegenüber dem Psychotherapeuten ein-

gestellt und eher dazu bereit waren, persönliche Informationen zu geben, wenn dieser einen Hund dabei hatte.

Es scheint als seien Kinder bzw. Menschen allgemein in Anwesenheit eines Hundes besser in der Lage, sozial zu interagieren. Sie zeigen mehr soziale Interaktion mit einem Hund, treten aber auch eher mit anderen Menschen in Kontakt. Zudem weisen einige Studien daraufhin, dass Menschen in Anwesenheit eines Hundes positiver wahrgenommen werden (vgl. Julius et al., 2014).

Unterstützen beim Lernen

Es gibt mehrere Studien, die sich mit dem Thema des Lernens in Anwesenheit eines Hundes befassen (vgl. z.B. Gee, Church & Altobelli, 2010; Gee et al., 2007; Gee, Sherlock, Benett & Harris, 2009). Gee et al. (2010) untersuchten die Leistung von Vorschulkindern bei einer Aufgabe zur Kategorisierung von Objekten in Gegenwart eines Hundes, eines Stoffhundes oder einer Person. Die Kinder machten signifikant weniger Fehler bei der Zuordnung von Bildern, wenn ein Hund anwesend war. In der Studie von Gee et al. (2007) wurde die Leistungen von vier- bis sechsjährigen Kindern bei grobmotorischen Aufgaben, in An- und Abwesenheit eines Hundes, gemessen. Die Ergebnisse zeigten, dass die Kinder in den meisten Aufgaben besser waren, wenn ein Hund zugegen war. Auf diese Studie werden wir im experimentellen Teil unserer Arbeit nochmals zurückkommen. Es scheint, als würde die Anwesenheit eines Hundes Lernprozesse und die Konzentration unterstützen (vgl. Julius et al., 2014).

Förderung von Empathie

Mehrere Studien gehen der Frage nach, ob ein Hund dabei helfen kann, dass Kinder mehr Empathie gegenüber ihren Mitmenschen entwickeln (vgl. z. B. Daly & Morton, 2009; Hergovich, Monshi, Semmler & Zieglmayer, 2002). Empirische Belege dafür scheint es nicht zu geben, lediglich erste Hinweise. Ein Grund dafür mag darin liegen, dass Empathie schwierig zu messen und nicht klar vom Wissen über sozial erwünschte Verhaltensweisen zu trennen ist (vgl. Julius et al., 2014). Ausserdem spielt auch hier die Art der Beziehung zum Hund eine wichtige Rolle (vgl. Poresky & Hendrix, 1990). Daly und Morton (2009) untersuchten die Empathiefähigkeit von erwachsenen Hunde- und Katzenbesitzern, die in ihrer Kindheit bereits einen Hund oder eine Katze besaßen. Die Ergebnisse zeigten, dass die Erwachsenen, die während ihrer Kindheit einen Hund oder einen Hund und eine Katze hatten, höhere Empathiewerte aufwiesen als solche, die keines dieser Haustiere besaßen.

Insgesamt kann ein möglicher fördernder Effekt von Hunden auf die Empathiefähigkeit von Kindern deshalb nur angenommen werden.

Reduktion von Furcht und Angst

Manche Tierbesitzer haben das Gefühl, dass die Anwesenheit ihres Haustiers ihnen dabei hilft, ruhiger zu werden und weniger ängstlich zu sein. Wie es scheint, können diese subjektiven Empfindungen auch durch empirische Studien bestätigt werden. Mehrere Studien beschäftigen sich mit der subjektiv eingeschätzten Angst und Furcht von Versuchspersonen in unterschiedlichen Szenarien. Barker, Pandurangi und Best (2003) untersuchten Psychatriepatienten auf ihre Furcht und Angst vor einer Elektrokonvulsionstherapie. Bei der Elektrokonvulsionstherapie wird beim Patienten ein epileptischer Anfall durch elektrische Stimulation im Kopfbereich ausgelöst (vgl. Universitätsmedizin Main, 2013). Die Versuchspersonen erhielten die Möglichkeit einmal vor der Therapie fünfzehn Minuten mit einem Hund zu interagieren und beim zweiten Mal genauso lange in einem Magazin zu lesen. Das selbsteingeschätzte Level an Furcht und Angst war signifikant niedriger bei Patienten, welche zu Beginn mit einem Hund in Kontakt kamen.

Auch andere Studien konnten die Annahme unterstützen, dass das Gefühl von Furcht und Angst durch die Interaktion mit einem Hund reduziert werden kann (vgl. z. B. Barker & Dawson, 1998; Cole et al., 2007).

Förderung von positiver Stimmung

Einige Studien befassen sich mit der Frage, ob die Anwesenheit eines Hundes eine stimmungsaufhellende Wirkung haben kann. Kaminski, Pellino und Wish (2002) haben zum Beispiel Effekte der Spieltherapie und der tiergestützten Therapie bei siebzig stationär behandelten Kindern verglichen. Die Ergebnisse zeigten, dass sowohl Eltern als auch Kinder beide Therapieformen als stimmungssteigernd empfanden. Kinder in der Gruppe der tiergestützten Therapie zeigten jedoch mehr positive Affekte, wie Lachen, positive Aufregung und Stolz auf eigene Errungenschaften.

Die Ergebnisse weiterer Studien weisen ebenfalls daraufhin, dass der Kontakt zu Tieren die Stimmung aufhellen und depressive Symptome reduzieren kann (vgl. z. B. Crowley-Robinson, Fenwick & Blackshaw, 1996; Nathans-Barel, Feldman, Berger, Modai & Silver, 2005).

2.3 Der Hund als Co-Therapeut in der Psychomotoriktherapie

Der Mensch hat ein angeborenes Interesse an Tieren und ist somit grundsätzlich motiviert eine Beziehung zu ihnen einzugehen (vgl. Wilson, 1984). Durch unterschiedliche Hintergründe und Erfahrungen ist dieses Interesse sehr individuell ausgeprägt (vgl. Julius et al., 2014; Wedl & Kotrschal, 2009). Eine Beziehung zwischen Mensch und Tier kann sich durch die Ähnlichkeiten in den Strukturen und Funktionen des Verhaltens, der Physiologie und des Gehirns auch wirklich aufbauen (vgl. Goodson, 2005; Robinson, 1995). Einige Autoren gehen dabei so weit, dass

sie sogar von einer Bindung zwischen Menschen und Tieren reden (vgl. Julius et al., 2014). Die Beziehung zwischen Menschen und Hunden ist dabei etwas Spezielles. Durch die enge soziale und ökologische Verwandtschaft konnte es zur Domestikation kommen (vgl. Ziemer, 2011). Die über Jahrtausende andauernde Koevolution von Mensch und Hund führte dann dazu, dass Hunde zu Spezialisten darin geworden sind, die Verhaltensweisen von Menschen zu verstehen und darauf reagieren zu können (vgl. Hare & Tomasello, 2005). In Studien wurden positive Effekte von Mensch-Hund-Interaktionen gefunden. Zu den physiologischen Auswirkungen zählen das Mindern von Stressreaktionen, die Stärkung des Immunsystems und die Stimulation des Oxytocinsystems (vgl. Beetz et al., 2011; Charnetski et al., 2004; Handlin et al., 2011; Nagengast et al., 1997). Auch in psychologischer Hinsicht konnten Effekte gefunden werden, wie zum Beispiel die Förderung der sozialen Interaktion und der positiven Stimmung (vgl. Kaminski, 2002; Sams et al., 2006). In der Psychomotoriktherapie kann von den erwähnten Effekten in unterschiedlicher Form Gebrauch gemacht werden.

Wie auch das Interesse scheinen sich aber die untersuchten Effekte von Individuum zu Individuum zu unterscheiden (vgl. Hart, 2010). Dabei haben vorherige Erfahrungen mit Hunden und die Qualität der Beziehung zwischen Hund und Mensch einen entscheidenden Einfluss (vgl. Friedmann et al., 2010; Hart, 2010). Ausserdem spielt die Einstellung gegenüber einer tiergestützten Intervention eine grosse Rolle (vgl. Friedmann et al., 2010). In tiergestützten Interventionen ist es also immer wichtig, sich bewusst zu machen, dass nicht alle Menschen auf gleiche Weise reagieren bzw. ein solcher Ansatz für manche Menschen keine Option ist (vgl. Mallon, Ross, Klee & Ross, 2010; Melson & Fine, 2010). Dementsprechend sollte der Einsatz von Hunden in der Therapie im Vorfeld gut abgewogen werden (vgl. Boat, 2010). Wenn eine tiergestützte Therapie in Frage kommt, muss die Beziehung vom Klient zum Therapietier individuell gestaltet werden (vgl. Hart, 2010).

Diese Grundsätze werden in den nächsten Kapiteln immer vorausgesetzt. In den ersten drei Kapiteln geht es um den Einsatz des Hundes in der Therapie im Allgemeinen. Diese drei Aspekte der Mensch-Hund-Interaktion haben wir ausgewählt, weil sie unserer Meinung nach wichtige Voraussetzungen darstellen, um die Ziele in der Psychomotoriktherapie verfolgen zu können. Im Anschluss werden wir auf die konkreten Ziele der Psychomotoriktherapie eingehen und sie mit dem Einsatz von Hunden in Beziehung setzen.

Definitionen

Tiergestützte Intervention wird als „any intervention that intentionally includes or incorporates animals as part of a therapeutic or ameliorative process or milieu“ definiert (Kruger & Serpell, 2010, S.36). Dabei wird zwischen tiergestützter Therapie und tiergestützter Aktivität unterschieden. Bei der tiergestützten Aktivität geht es darum, Menschen unter Einbezug von Haustie-

ren zu besuchen oder zu beschäftigen. Tiergestützte Therapie ist eine zielgerichtete Intervention, die von einer Person in einem medizinischen, therapeutischen oder sozialen Beruf im Rahmen der Berufsausübung durchgeführt wird (vgl. Pet Partners, 2012). Der Einsatz von Hunden oder generell Tieren in der Therapie erfordert also per Definition immer eine ausgebildete Person, die sich mit dem speziellen Umgang mit Menschen auskennt. Sie muss Hunde so einsetzen können, dass der Klient sich seinen Therapiezielen annähert. Tiergestützte Therapie ist eine assistierende Therapie, die die Fähigkeiten des Therapeuten unterstützt (vgl. Fine, 2010).

2.3.1 Förderung der Beziehung zwischen Therapeut und Kind

Boris Levinson ist einer der Pioniere der tiergestützten Therapie. Er gilt als der erste Therapeut, der in seinen Psychotherapiestunden Hunde einsetzte. Seine Publikationen beruhen auf eigenen Erfahrungen in der tiergestützten psychotherapeutischen Arbeit mit Kindern. Er beschäftigte sich in diesem Zusammenhang vor allem mit der Art und Weise, wie Hunde die Entwicklung einer Beziehung zwischen Therapeuten und Patienten fördern können (vgl. Levinson & Mallon, 1969).

Grawe (1994) arbeitete verschiedene Wirkfaktoren der Psychotherapie heraus. Einer davon ist die therapeutische Beziehung. Die Qualität der Beziehung zwischen Therapeut und Klient soll signifikant zu einem besseren Therapieergebnis beitragen. Eine gute Beziehung stellt dabei vermutlich einer der wichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche Therapie dar. Man kann davon ausgehen, dass dies auch für die Psychomotoriktherapie Gültigkeit hat. Genau an dieser Stelle kann die tiergestützte Therapie greifen. Mehrere in der Literatur beschriebene Effekte können beim Aufbau einer therapeutischen Beziehung von Nutzen sein. Die physiologischen Effekte auf die beiden Stressachsen (vgl. Nagengast et al., 1997; Beetz et al., 2011) können zum Beispiel von vornherein dafür sorgen, dass eine solche Beziehung überhaupt aufgebaut werden kann. Dadurch, dass das Kind weniger Stress empfindet, ist es möglicherweise zugänglicher. Des Weiteren kann die Reduktion von Furcht und Angst durch die Anwesenheit eines Hundes (vgl. Barker et al., 2003) den Beziehungsaufbau zwischen Therapeut und Kind beschleunigen. Auch die Förderung der positiven Stimmung des Kindes (vgl. Kaminski et al., 2002) kann dabei helfen, dass es die therapeutische Situation angenehmer empfindet. Hunde können dazu beitragen, die Anfangsphase der Therapie, die möglicherweise durch Ängstlichkeit und Zurückhaltung gekennzeichnet ist, zu erleichtern und somit schneller eine therapeutische Beziehung zu schaffen (vgl. Fine, 2010).

Ein weiterer Effekt, der einen grossen Einfluss auf das Zustandekommen und die Qualität der Beziehung haben kann, ist der soziale Katalysatoreffekt. Die Anwesenheit eines Hundes kann dazu führen, dass ein Kind den Therapeuten positiver wahrnimmt und eher dazu bereit ist, mit

ihm zu interagieren (vgl. Prothmann et al., 2009; Sams et al., 2006; Schneider & Harley, 2006). So entsteht die Möglichkeit, eine gute Beziehung zum Kind aufzubauen und halten zu können. Hinzu kommt, dass der Hund durch seine Anwesenheit und sein Verhalten ein neutrales und angenehmes Gesprächsthema bieten kann (vgl. Kruger & Serpell, 2010), um einen entspannten Austausch zu initiieren.

Manche Kinder können schneller eine Beziehung zu einem Hund als zu einem Menschen aufbauen, weil dieser ihnen Zuwendung und Aufmerksamkeit entgegenbringt, unabhängig von ihrem gesundheitlichen Zustand und ihrem Können. Der Hund wertet nicht und bringt einem bedingungslose Liebe entgegen (vgl. Kruger & Serpell, 2010; McNicholas & Collis, 1995). Das gilt insbesondere für Kinder, die bereits schlechte Erfahrungen mit ihren Mitmenschen gemacht haben (vgl. Julius et al., 2014).

Um diese besondere Beziehung zu erklären wird jetzt die Bindungstheorie, deren Begründer Bowlby und Ainsworth sind, näher ausgeführt. Ein zentraler Punkt der Theorie besagt, dass Bindungsverhalten zum Ziel hat, dass räumliche Nähe und gefühlsmässige Sicherheit hergestellt wird. Aufgrund der Erfahrungen, die ein Säugling im ersten Lebensjahr mit seinen Betreuungspersonen macht, entsteht ein Gefühl von Bindung. Unterschiedliche Erfahrungen führen dabei zu unterschiedlichen Qualitäten von Bindung. Eine gute Bindungsqualität hat zur Folge, dass ein Kind sich an das Explorieren der Umwelt wagt, weil es weiss, dass die Sicherheit seiner Bezugsperson gegeben ist. Aufgrund der frühen Bindungserfahrungen entstehen Muster, sogenannte Bindungsrepräsentanzen, die sich auf die Bezugspersonen, das eigene Selbst und die Art der Beziehung beziehen. Die Bindungsmuster werden also auf neue, mögliche Bezugspersonen übertragen (vgl. Dornes, 2014). Das gilt demnach auch für Therapeuten. Julius, Niebergall und Beetz stellten 2010 auf der zwölften International Conference on Human-Animal Interaction eine Studie vor, in der sie herausfanden, dass es keinen Zusammenhang zwischen generalisierten Bindungsrepräsentanzen von Kindern und der Bindung zu Haustieren gibt. Ausserdem konnten sie zeigen, dass „die Häufigkeit einer ‚sicheren‘ Bindungsrepräsentanz gegenüber dem Tier in etwa viermal höher war, als die Prävalenz sicherer Bindung zu einer menschlichen Bindungsfigur ...“ (Julius et al., 2014, S. 167). Wenn ein Kind den Hund als sichere Basis nutzen kann, um seine äussere Umwelt und seine innere Welt zu explorieren, könnte das den Therapieprozess beschleunigen.

In der Therapie versucht der Therapeut dem Kind sichere Beziehungsangebote zu machen. Durch den Rückhalt durch den Hund, wird es dem Kind möglich sein, diese Angebote leichter annehmen zu können (vgl. Julius et al., 2014). Die Beziehung zum Hund stellt also eine Möglichkeit dar, leichter neue Bindungsrepräsentanzen gegenüber Menschen zu bilden (vgl. Beetz, 2003). Julius et al. (2014) bestätigen aus ihrer Erfahrung, dass „Kinder schon nach zwei Spielsit-

zungen beginnen, sicheres Bindungsverhalten gegenüber der Spielfigur des Pädagogen oder Therapeuten zu zeigen, wenn ein Hund anwesend ist (der möglichst vom Kind gestreichelt wird)“ (S. 190). Der Körperkontakt zum Hund spielt dabei anscheinend eine besondere Rolle. Über ihn wird ein Gefühl der Verbundenheit, der Akzeptanz und der Zuneigung vermittelt (vgl. Beetz, 2003; Jablonowski & Köse, 2013). Zwischen Hund und Kind kann durch Streicheln und Umarmen ein enger Körperkontakt entstehen. Für den Therapeuten ist ein solcher Kontakt verhänglich und entspricht nicht den gesellschaftlichen Normen. Für den Körperkontakt mit einem Hund gelten diese Regeln aber nicht (vgl. Beetz, 2003; Fine, 2010; Greiffenhagen & Buck-Werner, 2012).

Es wird vermutet, dass Stressfolgen und Störungen der zwischenmenschlichen Beziehungen eng mit einer Dysregulation des Oxytocinsystems zusammenhängen. Positive Mensch-Tier-Beziehungen können möglicherweise dort ansetzen und die Ausschüttung von Oxytocin im Körper erhöhen (vgl. Julius et al, 2014). Einige Studien konnten diesen Effekt schon bestätigen (vgl. Handlin et al., 2011). Ungeachtet dessen, ob ein Hund als Bindungsfigur bezeichnet werden kann, ist in der Literatur eindeutig zu finden, dass ein Hund als soziale und emotionale Unterstützung für das Kind wirken und einen sicheren Bezugspunkt darstellen kann (vgl. Beetz, 2003; Melson & Fine, 2010).

Ein erlebter freundlicher Tierkontakt kann psychologische und neuroendokrinologische Auswirkungen haben. Diese Veränderungen wirken positiv auf das soziale Annäherungsverhalten und das Vertrauen in andere Personen und senken soziale Ängste. Diese Umstände könnten es dem Therapeuten erleichtern, eine Beziehung zu einer Person herzustellen, die es sonst nicht zulassen würde (vgl. Julius et al., 2014).

2.3.2 Unterstützung des Lernens

Hunde können aber auch dabei helfen, dass Kinder besser lernen.

Wie bereits erwähnt kann die Anwesenheit von Hunden dazu beitragen, dass die Stressreaktionen abgefangen werden (vgl. Beetz, 2011; Nagengast et al., 1997). Spitzer (2006) erläutert, dass Stresshormone sich negativ auf Neurone auswirken und somit „Stress ungünstig für das Lernen und das Behalten“ ist, insbesondere extrem starker und chronischer Stress (Spitzer, 2006, S. 171). Des Weiteren kann die Interaktion mit einem Hund das selbsteingeschätzte Level an Furcht und Angst vermindern (vgl. Barker et al., 2003). Auch hier sagt Spitzer (2006), dass Angst sich negativ auf das Lernen auswirkt: „Wenn gerade keine Angst da ist, werden die Gedanken freier, offener und weiter“ (S.164). Hinzu kommt, dass ein Hund auch einen positiven Einfluss auf die Stimmung haben kann (vgl. Kaminski et al., 2002) und damit zur Entstehung einer guten Lernatmosphäre beiträgt. Denn Lernen gelingt bei guter Laune und mit positiven Emotionen am besten (vgl. Spitzer, 2006).

Die Anwesenheit eines Hundes hat eine Wirkung auf die Aufmerksamkeit. Wie oben erwähnt wurde festgestellt, dass Kinder weniger Fehler bei einer Kategorisierungsaufgabe machen (vgl. Gee et al. 2010). Möglichweise kann durch die Anwesenheit eines Hundes zusätzlich die allgemeine Wachheit gesteigert werden, wodurch Lerninhalte besser behalten werden können (vgl. Spitzer, 2006). Somit kann an der Aufmerksamkeit und Konzentration gearbeitet werden, die beim Lernen eine Rolle spielen.

Gleichzeitig kann die Interaktion mit einem Hund Kinder motivieren (vgl. Hart, 2010). Es wird gelernt, wenn positive Erfahrungen, insbesondere durch Sozialkontakte, gemacht werden. Das Lernen bei Menschen wurde schon immer in der Gemeinschaft durchgeführt (vgl. Spitzer, 2006). Dabei ist die gemeinschaftliche Aktivität „wahrscheinlich der bedeutsamste Verstärker“ (Spitzer, 2006, S.181). Kinder können durch das gemeinsame Tun mit dem Hund zum Lernen angeregt werden. Die enge Verbundenheit zwischen Mensch und Hund, die in der langen Koevolution begründet ist, bietet dafür die gute Voraussetzungen (vgl. Jablonowski & Köse, 2013). Die gemeinsamen Tätigkeiten werden zum Beispiel mit dem Einsatz von Hunden bei Leseprogrammen ausgenutzt (vgl. Hart, 2010). Dabei kommt auch zum Tragen, dass Lebewesen und die Natur an sich für viele Kinder spannend sind (vgl. Kahn, 1997; Spitzer, 2006).

Auf der anderen Seite beeinflusst der Hund auch den Therapeuten. Dies kann eine positive Stimmung Seitens des Therapeuten begünstigen und dessen Aufmerksamkeit steigern. Die Arbeit mit dem Hund motiviert auch ihn, vor allem wenn er selbst von dieser Art von Intervention überzeugt ist (vgl. Hart, 2010). Diese Tatsache kommt wiederum dem Kind zugute, denn, wie Spitzer sagt: „Nur wer von seinem Fach wirklich begeistert ist, wird es auch unterrichten können“ (Spitzer, 2006, S. 194). Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass der Therapeut trotz Begeisterung und Hingabe für diese Art von Therapie sensibel auf die Reaktionen des Kindes antwortet. Wenn ein Kind nicht auf den Einsatz von Hunden anspricht oder sogar eine Abneigung entwickelt, sollte eine solche Therapie nicht weitergeführt werden (vgl. Melson & Fine, 2010).

Insgesamt kann die Anwesenheit von Hunden in der Therapie eine gute Voraussetzung bieten, damit Kinder in einem optimalen Umfeld lernen können.

2.3.3 Kommunikationsfördernde Wirkung

Der bereits beschriebene Katalysatoreffekt von Hunden spielt aber nicht nur eine Rolle beim Aufbau der Beziehung, sondern kann auch wichtig sein, um etwas über die Innenwelt des Kindes zu erfahren. Möglicherweise redet das Kind zu Beginn nicht bereitwilliger mit dem Therapeuten, sondern kommuniziert spontan mit dem Hund (vgl. Hart, 2010). Diese Annahme wird zum Beispiel durch die Studie von Prothmann et al. (2009) gestützt. Sie konnten bei autistischen Kindern eine Präferenz gegenüber Hunden im Vergleich zu Personen oder Spielzeugen

feststellen. So ist es dem Therapeuten möglich trotzdem Informationen über das Kind zu erhalten. Das Kind hat die Möglichkeit, mittels des Hundes Gefühle oder Situationen anzusprechen, über die es nicht direkt und offen mit dem Therapeuten sprechen kann. Der Hund ermöglicht es dem Kind, Analogien zu verwenden, um über eigene Erlebnisse und Emotionen zu reden (vgl. Fine et al., 2010). Auch bei der Arbeit mit den Eltern kann der Hund unterstützend wirken. In der Praxis fiel auf, dass die Interaktion zwischen Therapeut und Hund vonseiten der Eltern oft angesprochen und mit der Beziehung zum eigenen Kind verglichen wird (ebd.). Solche Situationen können genutzt werden, um den Eltern Alternativen für den Umgang mit den Verhaltensweisen der Kinder zu liefern oder um Gespräche über schwierige Themen zu erleichtern (ebd.). Die Anwesenheit und der Kontakt zu einem Hund können also auf unterschiedliche Art und Weise die Kommunikation fördern.

2.3.4 Unterstützung in den Zielen der Psychomotoriktherapie

Ziele in der Psychomotoriktherapie

An der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich wird gelehrt, dass es in der Psychomotoriktherapie unterschiedliche Ebenen von Zielen gibt, die aufeinander aufbauen. Die Leitziele sind dabei am umfassendsten und bilden die oberste Abstraktionsstufe; sie legen die allgemeinen Ziele in der Therapie fest. Darunter stehen die Therapieziele, die den Inhalt der Leitziele konkretisieren. Am detailliertesten sind die Stundenziele, die die Therapieziele genauer ausführen (vgl. Degen, 2013; Häusler, 2014).

Wir greifen in diesem Kapitel nur die Leit- und Therapieziele auf. Dazu beziehen wir uns auf die Entwicklungsbereiche nach Ledl (2003). Der Autor entwickelte ein diagnostisches Ordnungsschema, das dazu dient, besondere Lern- und Entwicklungsbedürfnisse bei Kindern festzustellen. Die Bereiche, die für die Psychomotoriktherapie relevant sind, wurden von Häusler (2014) nach Leit- und Therapiezielen geordnet und sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Tabelle 1: Leit- und Therapieziele in der Psychomotoriktherapie nach Ledl (Häusler, 2014)

LEITZIELE	THERAPIEZIELE
Motorischer Bereich	
Grobmotorik	Allgemeine Bewegungsgeschicklichkeit Bewegungssicherheit Bewegungselastizität Bewegungskoordination Bewegungsschnelligkeit Reaktionsfähigkeit Visuomotorische Koordination
Feinmotorik	Allgemeine Geschicklichkeit Hand-Finger-Geschicklichkeit

	Visuomotorische Koordination Feinmotorische Koordination
Handlungsplanung und -steuerung (Körperschema, Lateralität, Motorische Aktivität)	Körperteile identifizieren Rechts-links Unterscheidung Raumbegriffe Nachahmung
Wahrnehmungsbereich	
Visuelle Wahrnehmung	Visuelle Konzentration Differenzierung Formunterscheidung Visuomotorische Koordination Figur-Grund-Wahrnehmung Formkonstanz Raumlage Erfassen räumlicher Beziehungen Visuelle Gliederung Serialität Gedächtnis Extraokulare Muskelkontrolle
Auditive Wahrnehmung	Auditives Gedächtnis Identifikation Differenzierung Serialität Richtungshören Entfernungshören Auditive Gliederung Auditive Intermodalität
Taktil-kinästhetische Wahrnehmung	Berührungsempfinden Taktils Differenzierungsvermögen Körperempfinden
Gleichgewichtswahrnehmung	Allgemeine Gleichgewichtssicherheit Statisches Gleichgewicht Dynamisches Gleichgewicht Glieder- und Rumpfstärke
Aufmerksamkeit und Konzentration	Fokussierung der Aufmerksamkeit Aufgabenzentriertheit Aufmerksamkeitsdauer Aufmerksamkeit in bestimmten Situationen
Sozio-emotionaler Bereich	
Emotionale Stabilität (Psychische Verfassung, Selbstsicherheit, Selbstwertgefühl)	Selbstsicherheit Angstfreiheit Zutrauen Reaktion auf Misserfolg Umgang mit Neuem Selbstüberzeugung
Sozialverhalten (Kontaktverhalten, Kooperationsverhalten, Konfliktverhalten, Selbstkontrolle, Regelbewusstsein)	Allgemeine Kontaktfähigkeit Kontakt zu anderen Kindern Hilfsbereitschaft Kooperation mit Partnern oder in der Gruppe Teamfähigkeit Rücksichtnahme Konfliktlösungskompetenz

	Einsicht Selbstbeherrschung Frustrationstoleranz Regelbewusstsein Führbarkeit
Lern- und Arbeitsverhalten (Lernbereitschaft, Arbeitshaltung, Selbstständigkeit)	Lerninteresse Mitarbeit Wissensdrang Stolz auf Arbeitsergebnisse Arbeitstempo Arbeitseinstellung Ordnungssinn Energieaufwand Selbstständigkeit bzw. Abhängigkeit von Hilfe

Grob- und Feinmotorik

Vor allem in der Grobmotorik kann der Hund Unterstützung bieten. Sowohl bei einer Grosszahl an Kindern als auch bei Hunden ist eine natürliche Bewegungsfreude vorhanden. Es ist also naheliegend, dass Kinder und Hunde gerade auf dieser Ebene in Interaktion treten wollen (vgl. Gee et al., 2007). Kinder können dazu ermuntert werden, Bewegungen nachzumachen und Wege nachzugehen und somit eigene Bewegungsabläufe auszuprobieren und zu üben (vgl. Jablonski & Köse, 2013). In der Kommunikation mit Hunden sind unsere Bewegungen wichtiger als die Sprache (vgl. McConnell & Fine, 2010). Ausserdem braucht der Hund natürlicherweise Bewegung und muss sich erleichtern können. Diese Verantwortung für den Hund können Kinder während der Therapiestunden übernehmen und kommen so auf Spaziergängen automatisch in Bewegung (vgl. Hart, 2010). Auf diese Weise wird ganz selbstverständlich an der allgemeinen Bewegungsgeschicklichkeit, an der Koordination und der Bewegungssicherheit gearbeitet. Auch in der Feinmotorik gibt es viele Tätigkeiten, die man dem Hund zuliebe machen kann bzw. machen muss. Beispiele dafür sind das Bürsten des Fells oder das Füttern des Hundes mit Leckerlis. Auch beim Festmachen der Leine spielen Hand-Finger-Geschicklichkeit und visuomotorische Koordination eine wichtige Rolle.

Der Hund kann also sowohl in der Grobmotorik als auch in der Feinmotorik als Motivator wirken. Die immanente Bewegungsfreude des Hundes wirkt ansteckend und liefert den Kindern zusätzlichen Ansporn.

Aufmerksamkeit und Konzentration

Wie bereits erwähnt kann der Hund einen Einfluss auf die Aufmerksamkeit und die Konzentration von Kindern haben. Für die Therapie ist es ein grosser Vorteil, wenn Hilfsmittel eingesetzt werden können, die ein Kind dazu bringen, sich gleichzeitig zu entspannen und zu beteiligen (vgl. Kruger & Serpell, 2010). Diese Verbindung aus geringerer Erregung und gesteigerter Aufmerksamkeit und Wachheit, die durch Tiere herbeigeführt werden kann, verbessert die Lern-

bedingungen (vgl. Melson, 2001). Das Kind kann seine Aufmerksamkeit besser auf die eigene Tätigkeit fokussieren und diese zu Ende bringen. Mit Hilfe eines Hundes könnten somit Situationen geschaffen werden, in denen die Aufgabenzentriertheit und die Aufmerksamkeitsdauer erhöht wird.

Emotionale Stabilität

Die Gefühle der Akzeptanz und der Sicherheit, die durch die Interaktion mit einem Hund ausgelöst werden können, bestärken viele Kinder dabei, sich schwierigen Aufgaben zu stellen und ermutigt sie im Umgang mit neuen Herausforderungen (vgl. Jablonowski & Köse, 2013; Melson, 2001). Wenn sie dabei die Erfahrung machen, diese bewältigen zu können, stärkt es sie in ihrer Selbstsicherheit und in ihrem Selbstwertgefühl. Das Selbstwertgefühl ist nach Zimmer eine Säule des Selbstkonzepts und beinhaltet die Bewertung der eigenen Merkmale und Fähigkeiten (vgl. Zimmer, 1999). Ihr zufolge äussert sich ein positives Selbstkonzept „z.B. in der Überzeugung, neuartige und schwierige Anforderungen bewältigen zu können ...“ (Zimmer, 1999, S. 56). Genau an dieser Stelle kann der Hund ansetzen. Der Hund erlaubt es den Kindern, in eine neue Rolle zu schlüpfen, nämlich in die des Erziehers. Dies öffnet ihnen die Gelegenheit, ihr Verhaltensrepertoire zu erweitern (vgl. Mischker, 2009) und sich durch die Übernahme von Verantwortung mehr zuzutrauen, was zur Förderung der Selbstüberzeugung beitragen kann. Kinder machen möglicherweise durch die Auseinandersetzung mit Hunden die Erfahrung, dass sie ihre Scheu und Angst vor Hunden überwinden. Sie bekommen die Gelegenheit, ihr Wissen über Hunde zu erweitern und können stolz darauf sein, sich gut mit Hunden auszukennen (vgl. Jablonowski & Köse, 2013). So könnte die Selbstsicherheit und das Zutrauen gesteigert werden. Der Einsatz von Hunden kann sich somit förderlich auf die emotionale Stabilität auswirken.

Sozialverhalten

Bei der Kommunikation mit Hunden steht die nonverbale Kommunikation über Körperhaltung und -bewegung, Mimik und Gestik im Vordergrund (vgl. Jablonowski & Köse, 2013; McConnell & Fine, 2010). Kinder müssen zuerst einmal lernen, die Körpersprache des Hundes wahrzunehmen, zu lesen und zu interpretieren. Danach können sie ihre eigenen Absichten und Wünsche dem Hund vermitteln. Dabei müssen sie in ihrer Körpersprache direkt und unmissverständlich sein (vgl. Jablonowski & Köse, 2013), denn ein Hund gibt durch seine eindeutige, ehrliche und unmittelbare Reaktion eine sofortige Antwort auf das Sozialverhalten des Gegenübers (vgl. Kruger & Serpell, 2010). Das nonverbale Verhalten kann, im Gegensatz zur verbalen Kommunikation, nur schwer verfälscht werden; so spiegelt der Hund den wahren emotionalen Zustand des Kindes wieder (vgl. Beetz, 2003). Dadurch sind die Kinder gezwungen, auch ihre eigenen Gefühle und ihr Verhalten wahrzunehmen, zu reflektieren und sich an bestimmte Umgangsregeln zu halten. Fühlt sich der Hund aufgrund eines Fehlverhaltens eines Kindes nicht wohl,

reagiert er mit Rückzug oder Knurren und bietet dem Kind somit eine direkte Konsequenz seines Verhaltens (vgl. Jablonowski & Köse, 2013). Jablonowski & Köse (2013) haben „die Beobachtung gemacht, dass es Kindern in der Regel als leichter und spannender empfinden, sich in ein Wesen einer anderen Spezies (hier ein Hund) hinein zu versetzen als in ihre Mitmenschen.“ (S.11). Diese Aussage spricht für die Förderung der Empathie durch die Interaktion mit einem Hund. In Studien gibt es aber erst wenige Hinweise für einen solchen Effekt (vgl. Julius et al., 2014). Dennoch kann man annehmen, dass Kinder durch die Interaktion mit einem Hund lernen können, auf seine Botschaften zu reagieren, ihr Verhalten und ihre Gefühle zu reflektieren und angemessen zu antworten. Sie lernen Rücksichtnahme und Regelbewusstsein (vgl. Jablonowski & Köse, 2013; Kruger & Serpell, 2010). Die gemachten Erfahrungen und gewonnenen Fähigkeiten können dann auf den Umgang mit Menschen übertragen werden (vgl. Beetz, 2003).

Durch den bereits erwähnten Katalysatoreffekt ist es einem Kind ausserdem möglich, mittels des Hundes Kontakt zu anderen Kindern aufzunehmen und mehr soziale Interaktionen einzugehen (vgl. Greiffenhagen & Buck-Werner, 2012). Damit werden Voraussetzungen für positive Erfahrungen mit anderen Kindern und Erwachsenen geschaffen.

Durch alle diese Faktoren kann das Sozialverhalten gefördert werden.

Lern- und Arbeitsverhalten

Die Biophilie-Hypothese besagt, dass Menschen grundsätzlich an Lebewesen interessiert sind und eine besondere Verbindung zur Natur und allem Lebendem besitzen (vgl. Kahn, 1997). Der Hund bietet also für viele Kinder einen optimalen Ausgangspunkt, um ihr Lerninteresse und ihre Mitarbeit zu wecken. Dadurch, dass sie mit einem Hund in der Therapie interagieren und sich um ihn kümmern dürfen, kann dieses Interesse und die Lust, mehr über den Hund zu erfahren noch verstärkt werden. So wird möglicherweise die Lernbereitschaft und die Arbeitshaltung verbessert.

Die Erfahrung, Verantwortung übernehmen zu dürfen, ist ein wichtiger Schritt hin zur Selbstständigkeit (vgl. Lange, 2013). Während der Therapiestunden kann ein Kind sich um den Hund kümmern und die Verantwortung für ihn übernehmen. Vor allem für Jungen ist diese Erfahrung mit einem Hund vermutlich besonders wichtig, da das Kümmern um einen Hund geschlechtsneutraler zu sein scheint als das Versorgen von Puppen (vgl. Melson, 2001).

Der Einsatz eines Hundes kann also auch eine positive Wirkung auf das Lern- und Arbeitsverhalten haben.

2.4 Zusammenfassung – Kopiervorlage

Auf der folgenden Seite befindet sich eine Zusammenfassung, die als Kopiervorlage dient.

Tabelle 2: Wirkung des Hundes bei spezifischen Zielen der Psychomotoriktherapie

MOTORISCHER BEREICH		
Leitziele	Therapieziele	Wirkung des Hundes
Grobmotorik	Allgemeine Bewegungsgeschicklichkeit, Bewegungssicherheit, Bewegungskoordination	Motivation, Gemeinsame Freude an Bewegung
Feinmotorik	Hand-Finger Geschicklichkeit, Visuomotorische Koordination	Motivation
WAHRNEHMUNGSBEREICH		
Leitziele	Therapieziele	Wirkung des Hundes
Aufmerksamkeit und Konzentration	Fokussierung der Aufmerksamkeit, Aufgabenorientiertheit, Aufmerksamkeitsdauer	Vermitteln von Ruhe, Abfangen von Stressreaktionen, Steigern der Aufmerksamkeit/Wachheit, Mindern der Angst/Furcht, Vermitteln von positiver Stimmung, Motivation
SOZIO-EMOTIONALER BEREICH		
Leitziele	Therapieziele	Wirkung des Hundes
Emotionale Stabilität	Selbstsicherheit, Angstfreiheit, Zutrauen, Reaktion auf Misserfolg, Umgang mit Neuem, Selbstüberzeugung	Vermitteln von Akzeptanz/Sicherheit, Verantwortung übernehmen lernen, Sich kümmern, Mehr Wissen als andere
Sozialverhalten	Allgemeine Kontaktfähigkeit, Kontakt zu anderen Kindern, Rücksichtnahme, Einsicht, Selbstbeherrschung, Regelbewusstsein,	Fokus auf der Körpersprache, Direkte, unverfälschte Antworten des Hundes, Förderung von Empathie, Stimulation der sozialen Interaktion
Lern- und Arbeitsverhalten	Lerninteresse, Mitarbeit, Wissensdrang, Arbeitseinstellung, Selbstständigkeit	Motivation, Verantwortung übernehmen, Fürsorge

Wichtig! Die Wirkung der tiergestützten Therapie ist sehr individuell.

3 Methode

In den vorherigen Kapiteln wurden die Vorteile von Hunden in der Psychomotoriktherapie theoretisch aufgezeigt. Um diesen Nutzen auch in der Praxis zu erforschen, haben wir eine Untersuchung durchgeführt.

3.1 Forschungsdesign

Unsere Studie ist eine Teil-Replikation der Studie von Gee et al. (2007), d.h. es werden Teile daraus aufgenommen bzw. variiert. In der Studie von Gee et al. (2007) wurde kein nominierter Test verwendet, sondern sie haben zehn Übungen bestimmt. Jede Ausführung der Aufgaben wurde mit einer selbst entworfenen Skala von eins bis zehn bewertet. Der Movement Assessment Battery for Children – Second Edition (M-ABC-2) wird in der Psychomotoriktherapie als etabliertes Forschungs- und Diagnostikinstrument eingesetzt (vgl. Petermann et al., 2009). Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, den M-ABC-2 zu verwenden. Er testet zwei Dimensionen, welche auch in der Studie von Gee et al. (2007) vorkommen. Im Folgenden wird die Studie noch genauer erläutert.

The Role of Therapy Dogs in Speed and Accuracy to Complete Motor Skills Tasks for Preschool Children

Das Ziel der Studie von Gee et al. (2007) war es, herauszufinden, ob die Ausführung motorischer Aufgaben bei Vorschulkindern durch einen Therapiehund positiv beeinflusst wird. Dazu wurden vierzehn Kindern zwischen vier und sechs Jahren getestet. Die Kinder führten bestimmte Aufgaben aus, in An- und Abwesenheit eines Therapiehundes. Dafür wurden zwei Zwergpudel eingesetzt. Beide Hunde sind ausgebildete Therapiehunde und im Hundesport Agility aktiv. Die getesteten motorischen Aufgaben beinhalteten das Krabbeln durch einen geraden oder gekrümmten Tunnel, eine Hochsprung- und Weitsprungaufgabe, Rollen und Krabbeln über eine vorgegebene Strecke, einen Hindernisparcours, einen Slalomlauf, das Balancieren über einen Balken und eine Wurf Aufgabe. Die Aufgaben wurden von dem Hund vorgezeigt, ausser bei der Wurf Aufgabe, dort hat der Hund den Ball gefangen. Als Messwerte dienten in dieser Untersuchung die Zeit und die Genauigkeit der Ausführung der Aufgaben. Die Ergebnisse zeigen, dass die Kinder die Aufgaben in Anwesenheit des Hundes schneller ausführen konnten. Nur bei drei Aufgaben hatte der Hund einen Einfluss auf die Genauigkeit: Bei den Aufgaben Rollen und Slalomlauf verbesserte sich die Genauigkeit der Ausführung, während sie sich beim Balancieren verschlechterte.

Im Gegensatz zu dieser Studie, wollen wir die motorische Leistung der Kinder nicht nur quantitativ erfassen, sondern auch ihr Verhalten qualitativ beobachten. Für die kindliche Entwicklung ist die Ganzheitlichkeit im Handeln und Erleben von grosser Bedeutung. Denken und Fühlen, Handeln, Wahrnehmen und Sich-Bewegen sind untrennbar miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig (vgl. Zimmer, 2014). Weil der Mensch in der Psychomotoriktherapie als Ganzheit gesehen wird, erscheint es uns wichtig, die Testung auch qualitativ anzuschauen. Die qualitative Forschung interessiert sich mehr für das subjektive Empfinden des Beforschten und seine Individualität (vgl. Hug & Poscheschnik, 2010).

3.2 Durchführung und Stichprobe

Örtlichkeit

Diese Untersuchung fand während des selbständigen Therapiepraktikums im Studiengang der Psychomotoriktherapie an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH) statt. Das Praktikum wurde von August bis Dezember 2014 an der Psychomotoriktherapiestelle in Ilanz absolviert.

Stichprobe

Im Folgenden werden die beiden Kinder, mit denen die Tests durchgeführt werden, genauer beschrieben:

Sonja¹

Sonja ist elf Jahre und vier Monate alt. Sie besucht die vierte Regelklasse mit „ISS-Status“. Im Kanton Graubünden erfolgt eine integrative Sonderschulung (ISS) meistens bei Kindern mit geistiger Behinderung bzw. Intelligenzminderung nach der „Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme“ (ICD-10). Sonja wird deshalb von einer heilpädagogischen Fachperson unterstützt (vgl. Amt für Volksschule und Sport, 2010).

Sonja ist ein kontaktfreudiges und fröhliches Mädchen. Sie wohnt mit ihren Eltern zusammen. Am Wochenende ist sie auf dem Bauernhof ihrer Tante zu Besuch und hilft gerne bei Stallarbeiten. Es fällt ihr sehr schwer, ruhig dazusitzen. Beim Reden bewegt sie sich ständig hin und her und schweift vom Thema ab. Ihre Konzentrationsdauer ist gering. Aufgrund ihres eher schlaffen Körpertonus, hat sie Schwierigkeiten beim Balancieren über eine Langbank. Es fällt ihr schwer, sich adäquat anzuspannen und wieder zu entspannen.

¹ Der Name wurde aus Datenschutzgründen verändert.

Lucas²

Lucas ist sechs Jahre und elf Monate alt. Er besucht das zweite Kindergartenjahr. Er lebt zusammen mit seinen Eltern und seinem ein Jahr jüngeren Bruder. Die Familie besitzt einen Hund. Lucas ist ein aufgeweckter Junge mit einer Neigung für technische Dinge. Er hat eine ausgeprägte Fantasie und verliert sich gerne im Detail. Aufgrund seiner starken Kurzsichtigkeit trägt er eine Brille. Seine Bewegungen sind ausfahrend und unkoordiniert. Er hat Schwierigkeiten seine Gefühle zu regulieren. Er benötigt Hilfe beim Planen und Bewältigen von Aufgaben. Seit dem 24. Oktober 2014 besucht er einmal pro Woche die Psychomotoriktherapie, um an diesen Themen zu arbeiten.

Allgemeine Vorbereitungen

Um den Test in Anwesenheit eines Hundes innerhalb der psychomotorischen Therapiestunden durchführen zu dürfen, mussten vorab einige Abklärungen gemacht und Vorkehrungen getroffen werden:

- Wir haben beim Heilpädagogischen Dienst Graubünden (HPD) angefragt, ob ein Hund in ihrem Therapieraum erlaubt ist, und ob sie hinter der tiergestützten Arbeit stehen.
- Wir haben alle Eltern, deren Kinder am betreffenden Tag und im selben Raum Therapie haben, über die tiergestützte Arbeit informiert und ihr Einverständnis eingeholt. Die Eltern erhielten die Möglichkeit uns mitzuteilen, ob ein Kind an einer Hundeallergie leidet.
- Der Hund wurde auf den Therapieraum vorbereitet. Zur Stressverminderung besuchten wir mit ihm im Voraus mehrmals den Therapieraum, damit er sich an die neue Umgebung gewöhnen konnte.

Testdurchführung

Im Folgenden wird zuerst der eingesetzte Hund beschrieben:

Nuru ist sieben Jahre alt. Er ist ein Alaskan Malamute Schlittenhund. Diese Rasse zeichnet sich durch ihr freundliches Wesen aus (vgl. Winkler, 2011), das auch Nuru besitzt. Er ist kräftig, gross und sehr menschenliebend. Nuru besitzt eine ausgeprägte Affinität zu Kindern und findet, trotz seiner Grösse, schnell Zugang zu ihnen. Er ist kein ausgebildeter Therapiehund, sondern wird in dieser Untersuchung im Rahmen einer tiergestützten Aktivität eingesetzt.

Die Tests wurden dreimal mit dem Mädchen und zweimal mit dem Jungen innerhalb der vorhergesehenen Therapiestunden durchgeführt. In den meisten Studien, welche die Retest-Reliabilität des M-ABC-2 belegen, wurden die Kinder im Abstand von mindestens zwei Wochen getestet (vgl. z. B. Chow & Henderson., 2003). Deshalb haben auch wir uns für diesen Rhythmus

² Der Name wurde aus Datenschutzgründen verändert.

entschieden. Mit beiden Kindern wurde der erste Test ohne die Anwesenheit des Hundes durchgeführt, der zweite Testtag erfolgte mit dem Hund. Der dritte Test, ohne Anwesenheit des Hundes, wurde durchgeführt, um eine mögliche Nachhaltigkeit des Effektes durch den Hund festzustellen. Aus zeitlichen Gründen konnte der dritte Test mit Lucas nicht stattfinden. Alle Tests wurden von der gleichen Studentin durchgeführt und jede Testsituation auf Video aufgenommen. Die Kamera stand an jedem Testtag am gleichen Ort. Es wurde darauf geachtet, dass die Kamera so positioniert war, dass sowohl die Körperhaltung als auch der Gesichtsausdruck des Kindes während der Aufgabenausführung gut erkennbar war. Beim Testen in Anwesenheit des Hundes, wurde, wenn immer möglich, auch der Hund aufgenommen, um Interaktionen zwischen Kind und Hund festzuhalten.

Erster Testtag

Der erste Test (M-ABC-2) fand mit beiden Kindern ohne den Hund statt. Die verschiedenen Untertests wurden in der Reihenfolge durchgeführt, wie sie im Manual beschrieben sind. Mit Lucas wurden die Aufgaben des M-ABC-2 für Kinder von drei bis sechs Jahren gemacht, mit Sonja die Aufgaben für Kinder von elf bis sechzehn Jahren. Die Übungen wurden vom Therapeuten jeweils vorgezeigt und erklärt. Anschliessend machten die Kinder einen Übungsversuch, wie in der Testanleitung beschrieben. Wenn eine Aufgabe nicht korrekt ausgeführt wurde, wies die Studentin darauf hin und machte Korrekturvorschläge. Danach startete der Testdurchgang, bei dem die Studentin die Kinder nur noch beobachtete.

Zweiter Testtag

Lucas wurde nicht speziell auf den Hund vorbereitet, weil seine Therapiestunden zu dem Zeitpunkt anfangen, als der Hund zum ersten Mal eingesetzt werden sollte. Erst kurz vor dem Kontakt mit Nuru wurde er darüber informiert, dass an diesem Testtag während der ganzen Therapiestunde ein Hund im Raum anwesend sein würde.

Sonja wurde auf den Hund und seinen Besuch vorbereitet. Die Studentin und Sonja schauten zusammen ein Büchlein mit Informationen über Nuru an und eine Zeichnung in echter Grösse des Hundes (siehe Anhang). Dieses Bild hing während zweier Therapiestunden vor dem Besuch des Hundes an der Wand, um dem Mädchen ein Gefühl für die Grösse des Hundes zu geben.

Nach einer kurzen Begrüssungsphase mit dem Hund durften die Kinder bestimmen, wo der Hund im Raum platziert und ob er angeleint werden sollte. Der Test wurde anschliessend, wie am ersten Testtag durchgeführt. Während des Tests stand es den Kindern frei, mit dem Hund zu interagieren.

Dritter Testtag

Der dritte Test wurde wie der erste Test durchgeführt, allerdings aus zeitlichen Gründen nur für Sonja.

Nachbereitung

Beide Studentinnen schauten sich die Videos jeweils in der darauffolgenden Woche an der HfH gemeinsam an und füllten dabei sowohl den quantitativen als auch den qualitativen Protokollbogen des M-ABC-2 aus. Aus den gesamten Beobachtungen wurden die wichtigsten Erkenntnisse bezüglich des Verhaltens der Kinder herauskristallisiert und in einer Tabelle zusammengefasst.

3.3 Erhebungsmethode

Der Movement Assessment Battery for Children – Second Edition (vgl. Petermann et al., 2009) ist ein normiertes Diagnostikinstrument der Psychomotoriktherapie. Es dient dazu, den Entwicklungsstand von Kindern im Altersspektrum von drei bis sechzehn Jahren im Bereich der Motorik zu erfassen. Es werden die drei Dimensionen Handgeschicklichkeit, Ballfertigkeiten und Balance mit Hilfe von acht Untertests gemessen. Der Test wird in drei Altersgruppen eingeteilt. Die Altersgruppe 1 definiert den Test für Kinder von drei bis sechs Jahren. Die Altersgruppe 2 ist für Kinder von sieben bis zehn Jahren und die Altersgruppe 3 für Kinder von elf bis sechzehn Jahren. Jede Altersgruppe verfügt über einen eigenen Protokollbogen, der sowohl quantitative als auch qualitative Elemente besitzt. Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf die Bereiche Ballfertigkeiten und Balance in den Altersgruppen 1 und 3. Der Testleiter zeigt die Übungen jeweils vor und gibt die Anweisungen dazu. Vor jedem Testdurchgang eines Untertests, darf das Kind einen im Manual definierten Übungsversuch machen, bei dem das Kind korrigiert werden darf. Im eigentlichen Testversuch ist es nicht mehr erlaubt.

3.3.1 Dimensionen Ballfertigkeiten und Balance der Altersgruppe 1

Aufgrund des Alters von Lucas werden hier die Untertests für die Altersgruppe von drei bis sechs Jahren beschrieben.

Die Ballfertigkeiten

Die Ballfertigkeiten werden anhand der Untertests „Bohnsäckchen fangen“ und „Bohnsäckchen werfen“ bestimmt (vgl. Petermann et al., 2009).

Bohnsäckchen fangen

Beim Bohnsäckchen-Fangen wirft der Testleiter dem Kind ein Bohnsäckchen aus 1,80 m Entfernung zu. Beide stehen dabei auf einer Bodenmatte, welche nur verlassen werden darf,

wenn es zum Fangen nötig ist. Kinder im Alter von fünf bis sechs Jahren müssen, um einen Punkt zu erhalten, das Bohnensäckchen sauber mit den Händen ohne Hilfe des Körpers fangen. Es gibt fünf Übungsversuche und zehn Testversuche. Als Rohwert zählt die Anzahl korrekter Fänge. Dabei können maximal zehn Punkte erreicht werden (ebd.).

Bohnensäckchen werfen

Gleich wie beim Bohnensäckchen-Fangen werden zwei Bodenmatten im Raum 1,80 m voneinander entfernt platziert. Das Kind stellt sich auf die Matte und versucht das Säckchen so zu werfen, dass es auf der Matte im Zielkreis landet. Der Kreis dient in diesem Alter nur als Fokussierungshilfe. Dem Kind wird der Unterwurf mit einer Hand empfohlen. Es zählt aber auch, wenn das Kind über den Kopf oder mit beiden Händen wirft. Während des Wurfes soll das Kind auf der Matte stehen bleiben und beim Zielen auf den Zielkreis schauen. Der Wurf gilt als korrekt, wenn das Säckchen direkt auf der Zielmatte landet und dort liegen bleibt, aber auch wenn es nach einer korrekten Landung von der Matte wegrutscht. Es gibt fünf Übungsversuche und zehn Testversuche. Als Rohwert werden die Anzahl korrekt erzielter Würfe gezählt. Auch hier ist die maximale Punktzahl zehn(ebd.).

Die Balance

Die Balance wird anhand der Untertests „Ein-Bein-Stand“, „Laufen mit angehobenen Fersen“ und „Mattenhüpfen 1“ bestimmt (ebd.).

Ein-Bein-Stand

Beim Ein-Bein-Stand werden beide Beine getestet. Das Kind steht so lange es kann auf einem Bein auf einer Bodenmatte. Dabei werden die Arme frei zur Seite gehalten. Es ist nicht erlaubt, mit den Händen das freie Bein festzuhalten. Das freie Bein darf aber frei bewegt werden, solange es nicht den Boden berührt und sich nicht beim Standbein einhakt. Die Position des Standbeines darf während des Tests nicht verändert werden. Mit jedem Bein darf ein Übungsversuch von maximal fünfzehn Sekunden gemacht werden. Als Rohwert werden die Anzahl Sekunden gezählt, während derer das Kind im Testversuch die Balance auf einem Bein halten kann. Ein zweiter Versuch pro Bein ist nötig, wenn das Kind weniger als dreissig Sekunden die Balance hält. Der bessere Versuch zählt. Es können maximal dreissig Punkte pro Bein erreicht werden (ebd.).

Laufen mit angehobenen Fersen

Es wird eine Linie von 4,50 m mit Klebeband auf dem Boden markiert. Das Kind läuft diese Linie entlang ohne mit den abgehobenen Fersen den Boden zu berühren. Es dürfen fünf Übungsschritte gemacht werden. Im Test werden höchstens zwei Durchgänge gemacht. Gelingen dem Kind fünfzehn korrekte Schritte oder erreicht es fehlerfrei das Ende der Linie, ist kein zweiter

Durchgang erforderlich. Als Rohwert werden die Anzahl korrekter Schritte gewertet. Fünfzehn Schritte sind der maximale Rohwert (ebd.).

Mattenhüpfen 1

Zuerst werden sechs Bodenmatten, drei gelbe und drei blaue, nebeneinander positioniert. Die langen Seiten sollen aneinander angrenzen und die Farben abwechseln. Das Kind stellt sich auf die erste Matte mit parallel geschlossenen Füßen. Innerhalb der Begrenzungslinien springt es von der ersten Matte zur nächsten und kommt auf der letzten zum Stehen. Im Alter von fünf bis sechs Jahren sollen die Sprünge direkt aufeinander folgen. Pro Matte ist nur ein Sprung erlaubt. Das Abheben der Füße und das Landen auf den Matten sollen mit beiden Füßen gleichzeitig geschehen. Der Sprung auf die Zielmatte zählt, wenn die Endposition ausbalanciert werden kann. Ein zweiter Durchgang ist nötig, wenn das Kind weniger als fünf korrekte Sprünge schafft. Im Vorfeld ist ein Übungsdurchlauf vorgeschrieben. Als Rohwert werden die Anzahl erfolgreicher Sprünge gezählt. Maximal können fünf Punkte erreicht werden (ebd.).

3.3.2 Dimensionen Ballfertigkeiten und Balance der Altersgruppe 3

Aufgrund des Alters von Sonja werden hier die Untertests für die Altersgruppe von elf bis sechzehn Jahren beschrieben.

Die Ballfertigkeiten

Die Ballfertigkeiten werden anhand der Untertests „Einhändiges Fangen“ und „Zielwerfen“ bestimmt (vgl. Petermann et al., 2009).

Einhändiges Fangen

Das Kind wirft einen Tennisball von einer markierten Linie aus an eine 2 m entfernte Wand. Beim Zurückspringen fängt es den Ball mit einer Hand, ohne dass der Ball davor den Boden berührt. Damit ein Wurf zählt, muss das Kind beim Werfen hinter der Markierung stehen und den Ball sauber auffangen. Der Ball darf nicht mit Hilfe des Körpers oder der Kleidung aufgefangen werden. Es werden beide Hände getestet. Pro Hand werden fünf Übungsversuche und zehn Testversuche gemacht. Als Rohwert zählt die Anzahl korrekt ausgeführter Fänge aus dem Testversuch. Es können maximal zehn Punkte pro Hand erreicht werden (ebd.).

Zielwerfen

Zuerst wird von einer ebenen, leeren Wand her eine Distanz von 2,50 m gemessen und der Abstand auf dem Boden mit einer Linie markiert. An der Wand wird eine rote Zielscheibe befestigt. Die untere Kante der Zielscheibe soll sich auf Höhe des Kopfes des Kindes befinden. Das Kind stellt sich hinter die markierte Linie, wirft den Ball gegen die Wand und versucht dabei, die rote Zielscheibe zu treffen. Es wird der Unterwurf mit einer Hand empfohlen, wobei sich das

Kind aussuchen kann, welche Hand es dafür verwendet. Ein Wurf mit beiden Händen wird dennoch nicht als negativ gewertet. Es gibt fünf Übungsversuche und zehn Testversuche. Die Anzahl korrekt ausgeführter Würfe während des Testdurchgangs wird für die Auswertung als Rohwert gezählt. Es können maximal zehn Punkte erreicht werden (ebd.).

Die Balance

Die Balance wird im M-ABC-2 anhand der Untertests „Zwei-Brett-Balance“, „Laufen Ferse-an-Zeh rückwärts“ und „Zickzack-Hüpfen“ bestimmt (ebd.).

Zwei-Brett-Balance

Auf einer rutschfesten Oberfläche werden zwei Balancebretter hintereinander positioniert. Beide Balancebretter werden miteinander verbunden und mit dem schmalen Streifen nach oben auf die rutschfeste Oberfläche gelegt. Das Kind stellt sich so auf das Balancebrett, dass sich die Ferse des vorderen Fusses und die Zehen des hinteren Fusses berühren. In dieser Position versucht es möglichst lange die Balance zu halten – maximal dreissig Sekunden. Dabei darf keiner der beiden Füße vom Brett abgehoben werden oder auf der Grundkante stehen. Es darf ein Übungsversuch von maximal fünfzehn Sekunden gemacht werden. Wenn das Kind im Testversuch weniger als dreissig Sekunden die Balance halten kann, ist ein zweiter Durchgang nötig. Als Rohwert zählen die Anzahl Sekunden, während derer das Kind im Testdurchgang die Balance halten kann. Es können maximal dreissig Punkte erreicht werden (ebd.).

Laufen Ferse-an-Zeh rückwärts

Es wird eine Linie von 4,50 m mit Klebeband auf dem Boden markiert. Das Kind läuft diese Linie rückwärts entlang, ohne daneben zu treten. Zum Starten berührt die Ferse des einen Fusses das Ende der Linie. Bei jedem Schritt müssen sich die Ferse des vorderen Fusses und die Zehen des hinteren Fusses berühren. Ein Schritt ist erst beendet, wenn das Gewicht auf den folgenden Fuss verlagert ist. Ein Übungsversuch von fünf Schritten ist vorgeschrieben. Im Testdurchgang ist ein zweiter Versuch nötig, wenn das Kind weniger als fünfzehn korrekt ausgeführte Schritte macht. Die Anzahl korrekt ausgeführter Schritte im Testdurchgang wird als Rohwert für die Auswertung gezählt. Es können maximal fünfzehn Punkte erreicht werden (ebd.).

Zickzack-Hüpfen

Zuerst werden die – beim Mattehüpfen 1 schon erwähnten – sechs Bodenmatten in einer Zickzackreihe positioniert. Die kurzen Seiten der Matten sollen dabei in Richtung des Kindes zeigen und die Farben Gelb und Blau sollen sich abwechseln. Eine gelbe Matte dient als Startmatte. An das andere Ende wird die Zielmatte mit dem roten Punkt gelegt. Das Kind steht zu Beginn auf einem Fuss auf der gelben Matte. Aus der stehenden Position macht das Kind fünf fortlaufende diagonale Sprünge auf einem Bein von einer Matte zur nächsten. Dabei darf es weder neben

noch auf die Begrenzungslinien der Matten treten. Es dürfen nicht zwei oder mehr fortlaufende Sprünge auf einer Matte gemacht oder darauf angehalten werden. Es ist auch nicht erlaubt, mit dem freien Fuss die Matten oder den Boden zu berühren. Der letzte Sprung zählt nicht, wenn das Kind auf der Zielmatte nicht zum Stehen kommt oder einen Extrasprung von der Matte runter macht. Es werden beide Beine getestet. Im Übungsversuch darf pro Bein ein Durchgang gemacht werden. Im Testdurchgang ist ein zweiter Versuch nötig, falls das Kind weniger als fünf korrekte Sprünge macht. Als Rohwert zählt die Anzahl korrekt ausgeführter Sprünge im Testdurchgang. Es können maximal fünf Punkte erreicht werden (ebd.).

3.3.3 Protokollbogen

Auf dem Protokollbogen gibt es für jeden Untertest einen Datenerhebungsbereich. Jeder Bereich besteht aus einer quantitativen und qualitativen Komponente. Aus rechtlichen Gründen können die Protokollbögen nicht im Anhang aufgeführt werden.

Ballfertigkeiten

Im quantitativen Teil werden die korrekt und nicht korrekt ausgeführten Übungs- und Testversuche protokolliert. Als Gesamtwert werden die korrekt ausgeführten Testversuche zusammengezählt und notiert.

Im qualitativen Teil werden Beobachtungen festgehalten. Es handelt sich um vorgedruckte Sätze, die angekreuzt werden können. Dabei gibt es die Kategorien „Haltung/Körperbeherrschung“ und „Anpassungen an die jeweiligen Anforderungen des Untertests“.

Balance

Im quantitativen Teil wird die Anzahl – Sekunden, Schritte oder Sprünge – korrekt ausgeführter Testversuche protokolliert. Falls ein zweiter Durchgang nötig war, werden beide Werte aufgeschrieben, es wird aber nur mit dem höheren Wert weitergearbeitet.

Im qualitativen Teil werden Beobachtungen festgehalten. Es handelt sich um vorgedruckte Sätze, die angekreuzt werden können. Dabei gibt es die Kategorien „Haltung/Körperbeherrschung“ und „Anpassungen an die jeweiligen Anforderungen des Untertests“. Beim Ein-Bein-Stand und bei der Zwei-Brett-Balance existiert die Kategorie „Anpassungen an die jeweiligen Anforderungen des Untertests“ nicht.

Verhalten

Für die qualitative Beobachtung existiert zusätzlich die Tabelle „Verhaltensweisen, die die motorische Leistungsfähigkeit beeinflussen können“, welche als Orientierung für die qualitativen Beobachtungen dient. Die folgenden Kategorien sind in der Tabelle ausgeführt: unorganisiert, zögernd/vergesslich, passiv, schüchtern, ängstlich, impulsiv, leicht ablenkbar, überaktiv, über-

schätzt seine eigenen Fähigkeiten, unterschätzt seine eigenen Fähigkeiten, mangelnde Ausdauer, traurig über Fehler, ist nicht in der Lage sich über Erfolgserlebnisse zu freuen. Zusätzlich gibt es Bereiche für Anmerkungen und weitere Beobachtungen.

3.4 Auswertungsmethode

Quantitative Auswertung

Zur quantitativen Auswertung wird der Protokollbogen des M-ABC-2 verwendet und die daraus ersichtlichen Rohwerte in den Auswertungsbereich des Protokollbogens übertragen.

Vom Rohwert zum einzelnen Standardwert

Um von den Rohwerten die Standardwerte zu bestimmen, wird die altersentsprechende Wertpunkteäquivalenz-Tabelle verwendet. Bei den Untertests Ein-Bein-Stand, Einhändiges Fangen und Zickzack-Hüpfen werden beide Seiten getestet. Daraus resultieren zwei Rohwerte und nach Umwandlung zwei Standardwerte. Aus diesen zwei Standardwerten wird jeweils der Durchschnitt errechnet und mit diesem weitergearbeitet (vgl. Petermann et al., 2009).

Vom einzelnen Standardwert zum Skalenwert und Prozentrang

Der Skalenwert der einzelnen Dimensionen wird aus der Summe der Standardwerte der zugehörigen Untertests gebildet. Anhand der berechneten Skalenwerte kann in der Tabelle „Standardwerte und Prozentränge der drei Skalen und des Gesamttestwertes“ der jeweilige Standardwert und der Prozentrang abgelesen werden (ebd.).

Von den Werten zum Diagramm

Die Standardwerte für die Untertests und die Prozentränge für die Dimensionen Ballfertigkeiten und Balance benutzen wir, um den Verlauf der Ergebnisse über die drei Testsituationen hinweg in Diagrammen festzuhalten und zu visualisieren.

Qualitative Beobachtung

Aus zeitlichen Gründen wurde keine Videotranskription – wie sie z.B. Moritz (2014) vorschlägt – durchgeführt. Die qualitative Beobachtung basieren daher lediglich auf den von beiden Studentinnen ausgefüllten qualitativen Teilen des Protokollbogens. Diese wurden während des gemeinsamen Schauens der Videos zusammen ausgefüllt und später zu einem Text verarbeitet, der die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfasst. In einer Tabelle wird zudem das Verhalten der Kinder im Verlauf der drei Testtage dargestellt.

4 Ergebnisse

4.1 Quantitative Auswertung

4.1.1 Quantitative Auswertung – Sonja

Die folgenden Diagramme zeigen die Resultate von Sonja im M-ABC-2.

In Abbildung 1 wird der Verlauf der Standardwerte der fünf Untertests des M-ABC-2 Test über die drei Testdaten dargestellt. Es ist ersichtlich, dass das Zickzack-Hüpfen ohne Hund deutlich besser gelingt. Alle anderen Werte fallen in Anwesenheit des Hundes besser aus. Die Werte der Ballfertigkeiten sind beim dritten Test ohne Hund erneut schlechter, wie auch das Laufen Ferse-an-Zeh-rückwärts. Dagegen zeigen die Werte der Zwei-Brett-Balance eine konstante Verbesserung über die drei Testtage hinweg.

Abbildung 1: Verlauf der Resultate von Sonja in den verschiedenen Untertests des M-ABC-2 (11 – 16 Jahren) über drei Testtage

Am Testtag mit dem Hund sind die Testresultate in den Ballfertigkeiten deutlich besser als an den Testtagen ohne Hund. Dies ist in Abbildung 2 anschaulich dargestellt.

Abbildung 2: Verlauf des Prozentranges von Sonja in den Ballfertigkeiten des M-ABC-2 (11 - 16 Jahren) über drei Testtage

Das Testresultat in der Balance bleibt vom ersten auf den zweiten Test konstant. Im dritten Test zeigt sich eine deutliche Verbesserung (Abbildung 3).

Abbildung 3: Verlauf des Prozentranges von Sonja in der Balance des M-ABC-2 (11 - 16 Jahren) über drei Testtage

4.1.2 Quantitative Auswertung - Lucas

Die folgenden Diagramme zeigen die Resultate von Lucas im M-ABC-2.

In Abbildung 4 wird der Verlauf der Standardwerte der fünf Untertests des M-ABC-2 über die beiden Testdaten hinweg dargestellt. Es ist ersichtlich, dass sich seine Werte beim Bohnensäckchen-Fangen und Bohnensäckchen-Werfen vom ersten auf den zweiten Test verbessert haben. Deutlich ist auch zu erkennen, dass er sich beim Laufen mit angehobenen Fersen und beim Ein-Bein-Stand verschlechtert hat. Die Resultate beim Mattenhüpfen 1 sind unverändert.

Abbildung 4: Verlauf der Resultate von Lucas in den verschiedenen Untertests des M-ABC-2 (3 - 6 Jahren) über drei Testtage

Am zweiten Testtag mit Hund ist das Ergebnis in den Ballfertigkeiten deutlich besser als am ersten Testtag (Abbildung 5).

Abbildung 5: Verlauf des Prozentranges von Lucas in den Ballfertigkeiten des M-ABC-2 (3 - 6 Jahren) über drei Testtage

In der Balance ist das Resultat in Anwesenheit des Hundes deutlich schlechter als beim ersten Test ohne Hund (Abbildung 6).

Abbildung 6: Verlauf des Prozentranges von Lucas in der Balance des M-ABC-2 (3 - 6 Jahren) über drei Testtage

4.2 Qualitative Beobachtung

Für die qualitative Beobachtung orientieren wir uns an der Tabelle des M-ABC-2, welche die Verhaltensweisen, die die motorische Leistungsfähigkeit beeinflussen können, beinhaltet.

Unsere Beobachtungen werden in einem Text zusammengefasst. Anschliessend wird herauskristallisiert, welche Punkte für den Einsatz des Hundes in Bezug auf die Psychomotorik relevant sind.

4.2.1 Qualitative Beobachtung - Sonja

Erster Test - 31.10.2014

Allgemein macht Sonja einen ruhigen Eindruck. Sie hört bei den Erklärungen aufmerksam zu und löst die Aufgaben anschliessend bereitwillig. Beim einhändigen Fangen fängt sie die Bälle bei der Mehrzahl der Übungsversuche. Danach scheint ihre Konzentration abzunehmen, da sie nur noch wenige Bälle bei den Testversuchen fängt. Es fällt es ihr schwer, die Bälle mit konstanter Kraft zu werfen. Sie ärgert sich über ihre Misserfolge. Beim Zielwerfen macht sie einen gelangweilten Eindruck. Die beiden Brettchen, welche für die Zwei-Brett-Balance-Aufgabe benutzt werden, animieren Sonja, die Übung sofort auszuprobieren. Mit ihrer Leistung ist sie während des Tests unzufrieden. Dennoch bemüht sie sich, die Aufgabe gut zu lösen und beweist dabei Ausdauer. Konzentriert balanciert sie rückwärts über die 4,50 m lange Linie. Dabei wackelt ihr Oberkörper stark hin und her und sie verliert schnell das Gleichgewicht. Der Kopf ist stark nach vorne gebeugt und sie schaut auf die Linie vor sich. Diese Aufgabe scheint für Sonja eine Herausforderung zu sein und lässt sie ermüden. Beim Zickzack-Matten-Hüpfen wirkt sie fröhlich und lacht. Es gelingt ihr gut.

Zusammengefasst:

- Sonja ist aufmerksam und konzentriert. Im Verlauf des Testes ermüdet sie und ihre Konzentration nimmt ab.
- Sie ärgert sich über ihre Misserfolge und ist allgemein mit ihren Leistungen im Test unzufrieden.
- Während der Übung Zielwerfen macht sie einen gelangweilten Eindruck.
- Bei einigen Übungen zeigt sie viel Motivation und Ausdauer.
- Am Ende des Testes wirkt sie fröhlich.

Zweiter Test - 07.11.2014

Sonja fragt bereits beim Umziehen, wo Nuru sei. Anschliessend setzt sie sich auf die Tischkante, dabei hängen die Beine zum Boden und sie ist nach vorne gebeugt. Nuru geht freudig auf sie zu. Am Anfang ist sie sehr vorsichtig. Bald setzt sie sich jedoch neben ihn und streichelt ihn lange.

Sie wirkt glücklich und strahlt über das ganze Gesicht. Sie wiederholt mehrmals, dass Nuru super und sehr schön sei. Sie umarmt ihn und Nuru scheint ihre Umarmung zu genießen. Während des Tests schaut sie immer wieder zu ihm hin und freut sich, dass er da ist. Sie ist überzeugt davon, dass ihr die Aufgaben dank Nuru an diesem Tag besser gelingen. Auffallend ist, dass sie sich länger konzentrieren kann als am ersten Testtag und dass sie allgemein locker wirkt und einen wachen Eindruck macht. Als der Tennisball im Raum herumrollt, schnappt ihn Nuru. Es freut sie, dass Nuru auch Spass am Tennisball hat. Sie befiehlt ihm, sich hinzusetzen und den Ball herzugeben. Er gehorcht ihr. Diese Tatsache scheint sie stolz zu machen. Dies ist ihrem Gesichtsausdruck und ihrer aufrechten Körperhaltung zu entnehmen. Als sie wieder im Besitz des Balles ist, setzt sie die Aufgabe fort. Für die Zwei-Brett-Balance-Aufgabe platziert sie die beiden Bretter nahe bei Nuru. Sie bestätigt, dass sie sich in seiner Nähe sicherer fühle. Während des Balancierens schaut sie direkt auf Nuru. Zwischen den Tests sucht sie immer wieder den Kontakt zu ihm und streichelt ihn. Das Rückwärtsbalancieren gelingt ihr besser und lockerer, als Nuru mit ihr mitläuft. Sie läuft rückwärts und er folgt ihr an der Leine, welche sie selber führt. Beim Zickzack-Hüpfen sitzt Nuru hinter ihr und es findet keine Interaktion statt. In dieser Therapiestunde fällt auf, dass sie keinen Müdigkeitseinbruch hat und bei ihr kein Hungergefühl aufkommt.

Zusammengefasst:

- Sonjas Reaktion auf Nuru ist sehr positiv. Sie findet schnell Kontakt zu ihm und verwöhnt ihn mit Streicheleinheiten.
- Sie kann sich während des Tests länger konzentrieren und sie hat keinen Müdigkeitseinbruch.
- Sie wirkt während des gesamten Tests lockerer und macht einen wachen Eindruck.
- Sie freut sich über die Interaktion mit Nuru wie Blickkontakt und Streicheleinheiten. Sie ist davon überzeugt, dass ihr die Aufgaben dank seiner Anwesenheit besser gelingen.
- Sie fühlt sich in der Nähe von Nuru sicher.
- Es scheint sie stolz zu machen, dass er gut auf sie hört und sich führen lässt.

Dritter Test - 05.12.2014

Sonja wirkt am Anfang des Testes ruhig und aufmerksam. Zwischendurch erinnert sie sich an Situationen mit Nuru und beginnt zu strahlen. Ähnlich wie beim ersten Test ärgert sie sich vermehrt über ihre Misserfolge und drückt dies verbal aus. Beim einhändigen Fangen fällt es ihr schwer, konstant mit gleicher Kraft zu werfen. Darum gelingt es ihr selten, den Ball aufzufangen. Beim Zielwerfen hat sie grosse Schwierigkeiten. Sie nimmt sich allgemein wenig Zeit für diese Aufgabe. Sie wirft alle Bälle in einem schnellen Rhythmus nacheinander, wobei sie sich kaum auf die Zielscheibe fokussiert. Bei der Zwei-Brett-Balance-Aufgabe das Gleichgewicht auszubal-

lancieren gelingt ihr recht gut. Je länger der Test dauert, umso einfacher lässt sie sich durch Geräusche und eigene Gedanken ablenken. Sie erzählt, was ihr gerade durch den Kopf geht und schweift ab. Sie interessiert sich mehr für ihre Resultate, die sie möglichst schnell erfahren möchte. Dadurch wirkt sie ungeduldig und zeigt weniger Ausdauer bei der Ausführung der Aufgaben. Sie lenkt von den Aufgaben ab und initiiert ein kurzes Versteckspiel. Beim Laufen Ferse-an-Zeh rückwärts wirkt sie verkrampft und ihr Oberkörper wackelt stark hin und her. Müde setzt sie sich nach dem ersten Versuch auf die Langbank und macht eine kurze Pause bevor sie den zweiten Versuch startet. Beim Zickzack-Matten-Hüpfen steigert sie sich vom ersten auf den zweiten Versuch deutlich.

Zusammengefasst:

- Sonja wirkt am Anfang aufmerksam und konzentriert. Je länger der Test andauert, desto einfacher lässt sie sich ablenken.
- Während des Tests erinnert sie sich an Situationen mit Nuru und beginnt zu strahlen.
- Sie nimmt sich allgemein wenig Zeit für die Ausführung der Aufgaben und ärgert sich über ihre Misserfolge.
- Bei der Ausführung wirkt sie ungeduldig und macht einen verkrampften Eindruck.
- Sie interessiert sich auffallend stark für ihre Resultate.
- Am Ende des Testes wirkt sie müde.

4.2.2 Qualitative Beobachtung – Lucas

Erster Test - 29.08.2014

Allgemein macht Lucas einen zufriedenen Eindruck. Am Anfang des Tests kann er gut zuhören und die Aufgaben nach dem Erklären korrekt ausführen. Ab Mitte des Tests nimmt seine Konzentration ab. Während des Untertests Bohnensäckchen-Fangen schaut Lucas immer wieder weg, weil er durch leise Geräusche abgelenkt wird. Beim Bohnensäckchen-Werfen scheint ihm das Resultat gleichgültig zu sein. Er zeigt keine emotionalen Reaktionen. Vor dem Untertest Ein-Bein-Stand fordert er eine Pause. Zu dem Zeitpunkt atmet er sehr schwer und stöhnt. Die Testaufgaben scheinen ihn sehr anzustrengen. Bei der Aufgabe Ein-Bein-Stand hat er zu Beginn grosse Schwierigkeiten. Als es ihm gelingt, die Balance auf einem Bein zu halten, zeigt er keine Gefühlsäusserungen über diesen Erfolg. Das Laufen mit angehobenen Fersen über die 4,50 m lange Linie gelingt ihm auf Anhieb. Beim Untertest Mattenhüpfen 1 setzt er geduldig die einzelnen Matten selbständig zusammen. Danach springt er korrekt und rhythmisch von einer Matte zur nächsten.

Zusammengefasst:

- Lucas wirkt am Anfang zufrieden und kann sich konzentrieren.
- Ab Mitte des Testes nimmt seine Konzentration ab und er ist leicht abgelenkt.
- Der Test scheint ihn sehr anzustrengen. Er benötigt eine Pause.
- Er kann sich nur über den Erfolg bei der Übung Bohnensäckchen-Werfen freuen. Ansonsten zeigt er keine Gefühlsäusserungen bei Erfolgen oder Misserfolgen.

Zweiter Test - 24.10.2015

Mit der Zustimmung des Jungen wird der Hund in den Raum geführt. Der Junge sitzt währenddessen auf dem Tisch. Lucas kann selber bestimmen, wann er herunter kommen möchte. Er will Nuru nicht begrüßen und lässt nicht zu, dass Nuru ihn beschnüffelt. Die Abneigung von Lucas gegenüber Nuru überträgt sich auf Nuru. Nuru zeigt dies mit Knurren und deutlichem Wegschauen. Lucas äussert, dass Nuru zu gross sei. Daraufhin wird Nuru im Raum so befestigt, dass sich der Junge trotz Anwesenheit des Hundes frei bewegen kann. Zwischen den beiden findet wenig Interaktion statt. Lucas beachtet Nuru kaum. Ab und zu ertönt ein Knurren von Nuru. Nur als Nuru niesen muss, beginnt Lucas zu lächeln und schaut Nuru freundlich an. Während des Tests empfindet der Junge Nuru eher als störend. Als sich Nuru neben die Zielscheibe legt, gelingt es Lucas diese auffallend oft mit dem Sandsäckchen zu treffen. Allgemein lässt er sich während dieses Tests nicht von den Aufgaben ablenken. Das Fangen des Bohnensäckchens gelingt ihm gut. Er freut sich über seinen Erfolg. An diesem Testtag entwickelt er während des Untertests Ein-Bein-Stand Freude am Erfolg und beweist Ausdauer. Das Laufen mit angehobenen Fersen über die 4,50 m lange Linie löst er ruhig und konzentriert. Beim Mattenhüpfen 1 hilft er beim Aufstellen und fügt die einzelnen Matten genau zusammen. Am Ende der Stunde fragt er, wie Nuru reagiere, wenn er ihn schlagen würde.

Zusammengefasst:

- Lucas reagiert erschrocken und ängstlich auf Nuru. Er empfindet ihn eher als störend.
- Interaktionen finden kaum statt. Nur als Nuru niest, lächelt ihm Lucas freundlich zu.
- Seine Konzentration hält bis zum Schluss des Testes.
- Er lässt sich nicht ablenken.
- Am Ende der Stunde wirkt er verärgert über Nuru.

Auf der folgenden Seite befindet sich eine Tabelle, welche die Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Auswertung übersichtlich zusammenfasst (Tabelle 3).

Tabelle 3: Veränderungen im Verhalten der Kinder während der drei Testtage und ihre Leistungen in den motorischen Fertigkeiten

Erster Test - Sonja (ohne Hund)	Zweiter Test - Sonja (mit Hund)	Dritter Test - Sonja (ohne Hund)
<ul style="list-style-type: none"> - am Anfang aufmerksam und konzentriert - ermüdet und die Konzentration nimmt ab - ärgert sich über Misserfolge - teilweise gelangweilter Eindruck - am Ende des Testes fröhlich 	<ul style="list-style-type: none"> - kann sich länger konzentrieren - wirkt lockerer und macht einen wachen Eindruck - ist davon überzeugt, dass die Aufgaben dank der Anwesenheit von Nuru besser gelingen - fühlt sich sicher in der Nähe von Nuru - Leistungen sind kein Thema - deutlich bessere Leistung in den Ballfertigkeiten - schlechtere Leistung im Zickzack-Hüpfen 	<ul style="list-style-type: none"> - am Anfang aufmerksam und konzentriert - leicht ablenkbar - ärgert sich über Misserfolge - wirkt ungeduldig und verkrampft - Leistungen sind wichtig - strahlt bei Situationen, die an Nuru erinnern - am Ende des Testes müde - Verbesserung im Zwei-Brett-Stand und beim Zickzack-Hüpfen im Vergleich zum zweiten Test - schlechtere Leistungen in den Ballfertigkeiten und beim Laufen-Ferse-an-Zeh-rückwärts als im zweiten Test
Erster Test - Lucas (ohne Hund)	Zweiter Test - Lucas (mit Hund)	
<ul style="list-style-type: none"> - am Anfang aufmerksam und konzentriert - ermüdet und die Konzentration nimmt ab - freut sich wenig über Erfolge - zeigt wenig Gefühlsäusserungen 	<ul style="list-style-type: none"> - die Konzentration hält länger - lässt sich weniger ablenken - freut sich über seine Erfolge - unterschwellige Aggression gegenüber dem Hund - bessere Leistungen in den Ballfertigkeiten - schlechtere Leistungen im Ein-Bein-Stand und im Laufen mit abgehobenen Fersen 	

5 Diskussion

Im folgenden Kapitel werden wir die Ergebnisse unserer Untersuchung interpretieren und mit der Theorie in Verbindung setzen.

5.1 Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse

Bei beiden Kindern zeigt sich in Anwesenheit des Hundes eine Verbesserung in den Ballfertigkeiten. Im Gegensatz zu unseren Resultaten konnte die Studie von Gee et al. (2007) bei den Wurfaufgaben keine Verbesserungen feststellen. Möglicherweise ist die Grösse des Hundes hierfür ausschlaggebend. Der von uns eingesetzte Alaskan Malamute ist deutlich grösser als die Zwergpudel der Studie von Gee et al. (2007). Es kann daher sein, dass die Effekte durch seine Grösse verändert wurden. Da unsere Studie nur mit zwei Kindern durchgeführt wurde, kann im Vergleich zur Studie von Gee et al. (2007) nicht ausgesagt werden, ob die Ergebnisse signifikant sind. Wie in der Studie von Gee et al. (2007) haben die Kinder auch in unserer Untersuchung eher schlechtere Leistungen in der Balance gezeigt. Die Vermutung liegt nahe, dass hier der Hund eher ablenkend wirkt.

Friedmann et al. (2010) räumen ein, dass verschiedene Individuen unterschiedlich auf Tiere und somit auch auf die tiergestützte Intervention reagieren. Deshalb werden wir im Folgenden die Ergebnisse der beiden Kinder getrennt voneinander betrachten.

Sonja

Die Resultate von Sonja zeigen, dass die Anwesenheit von Nuru einen grossen Einfluss auf Sonja hat. Sie ist persönlich davon überzeugt, dass ihr Nuru zu besseren Testergebnissen verhelfen kann. Das ist wahrscheinlich ein entscheidender Punkt: Dadurch dass Sonja eine gute Beziehung zu Nuru aufbauen kann, und von seinem positiven Einfluss überzeugt ist, hat seine Anwesenheit einen Effekt auf ihre Leistungen. Auch in der Literatur wird beschrieben, dass die Bindung zum Hund und die Einstellung gegenüber tiergestützten Aktivitäten die Effektivität dieser beeinflussen (vgl. Fein & Beck, 2010; Hart, 2010).

Daneben kann Sonja, möglicherweise durch eine längere Konzentrationsdauer und mehr Ruhe, bessere Resultate erreichen. Diese Beobachtungen decken sich mit den Ergebnissen der Literaturrecherche. Es wird beschrieben, dass durch die Anwesenheit von Hunden Stressreaktionen abgefangen werden können (vgl. Beetz et al., 2011; Nagengast et al., 1997). Ausserdem gibt es Hinweise dafür, dass die Aufmerksamkeit und die Wachheit erhöht werden (vgl. Gee et al., 2010; Melson, 2001). Auch Sonja wirkt in Anwesenheit von Nuru wacher und aufmerksamer. Eine gesteigerte Motivation könnte ein weiterer Grund für ihre Leistungsverbesserungen sein (vgl. Hart, 2010). Hinzu kommt, dass sich die Interaktionen mit Nuru, durch die vermittelten

Gefühle der Akzeptanz und der Sicherheit (vgl. Jablonowski & Köse, 2013), positiv auf ihre emotionale Stabilität auswirken.

Die Ergebnisse in der Balance sind nicht so einheitlich im Vergleich zu den Ballfertigkeiten. Deshalb werden diese differenzierter betrachtet. Bei der Zwei-Brett-Balance schaut Sonja am ersten Testtag nicht konstant auf einen Punkt, weswegen sie schneller das Gleichgewicht verliert. Beim Test in Anwesenheit des Hundes gelangen ihr möglicherweise bessere Ergebnisse, weil sie sich in der Nähe von Nuru sicherer fühlt und ihn als Fokussierungshilfe benutzt. Am dritten Testtag sind ihre Ergebnisse noch besser. Das kann daran liegen, dass sie gelernt hat, sich auf einen Punkt zu fokussieren, indem sie sich an den Testtag mit Nuru erinnert. In Anwesenheit von Nuru erreicht sie bessere Ergebnisse im Laufen Ferse-an-Zeh-rückwärts. Das liegt eventuell daran, dass ihre Bewegungen lockerer sind und ihr die Stabilisation durch die Leine hilft. Das Zickzack-Hüpfen gelingt ihr an den Testtagen ohne Hund deutlich besser. Möglicherweise wird sie durch die räumliche Konstellation – Nuru sitzt hinter ihr – negativ beeinflusst. Die Position des Hundes scheint eine grosse Rolle zu spielen.

Lucas

Obwohl Lucas Nuru als störend empfindet und keinen Kontakt zu ihm aufbauen möchte, zeigt die Anwesenheit des Hundes positive Effekte. Er scheint sich besser konzentrieren zu können und zeigt Freude an seinen Erfolgen.

Durch die fehlende Vorbereitung ist es Lucas nicht möglich, so schnell eine Beziehung zum Hund aufzubauen. Eine gute Beziehung zwischen Mensch und Hund scheint wichtig für positive Effekte und somit auch für eine erfolgreiche tiergestützte Therapie zu sein (vgl. Hart, 2010). Die unterschwellige Aggressivität gegenüber dem Hund, welche sich während der Testdurchführung entwickelt, kann mehrere Gründe haben. Vielleicht machte ihm die Grösse des Hundes Angst und möglicherweise hat er bisher keine guten Erfahrungen mit seinem eigenen Hund machen können. Die Theorie unterstützt diese Überlegungen, wenn sie sagt, dass vorherige Erfahrungen mit Tieren eine wichtige Rolle spielen (vgl. Friedmann et al., 2010; Hart, 2010). Hätte er eine Beziehung zu Nuru aufbauen können, wären seine Resultate in den Ballfertigkeiten womöglich noch besser gewesen.

Die Ergebnisse aus der Literaturrecherche und unserer Studie zeigen, dass ein Hund in verschiedenen Bereichen in der Psychomotoriktherapie unterstützend wirken kann. Das bezieht sich nicht nur direkt auf die motorischen Leistungen. Auch die emotionale Stabilität, die Konzentrationsdauer und das Stresslevel werden durch einen Hund positiv beeinflusst, was sich indirekt wiederum vorteilhaft auf die motorischen Leistungen auswirken kann. Die individuel-

len Erfahrungen der Kinder mit Tieren müssen bei einem Einsatz allerdings berücksichtigt werden.

5.2 Konsequenzen für die Praxis

Die Psychomotoriktherapie kann in vielerlei Hinsicht vom Einsatz des Hundes profitieren. Für einen förderlichen Einsatz sollte man aber einiges beachten.

In Bezug auf die Institution

- Bei der Institution muss angefragt werden, ob Hunde erlaubt sind und ob sie offen für eine tiergestützte Therapie ist.
- Man muss sich über Gesetze und Vorschriften der Institution und des Kantons, sowie bezüglich Hunden im öffentlichen Raum informieren (vgl. Jablonowski & Köse, 2013).
- Man muss überprüfen, ob die Räumlichkeiten eine tiergestützte Therapie zulassen, zum Beispiel bezüglich Raumaufteilung und Raumgrösse (ebd.).
- Die Räumlichkeiten müssen regelmässig gesäubert werden (ebd.).

In Bezug auf das Kind

- Das Einverständnis der Eltern muss eingeholt werden.
- Allergien, Phobien und vorherige negative Erlebnisse mit Tieren müssen abgeklärt werden (vgl. Boat, 2010).
- Das Kind muss auf den Hund vorbereitet werden und die Regeln im Umgang mit dem Hund müssen erläutert werden (vgl. Jablonowski & Köse, 2013).

In Bezug auf den Therapeuten

- Die tiergestützte Therapie ist keine eigenständige Therapie. Die Fähigkeiten des Therapeuten in seinem Berufsfeld kann durch die Anwesenheit eines Hundes unterstützt und gesteigert werden. Damit eine Bereicherung seiner Arbeit gelingt, muss der Einsatz eines Hundes allerdings zur Arbeitsweise des Therapeuten und zum Kind und seinen Therapiezielen passen (vgl. Fine, 2010).
- Man muss selber motiviert sein Hunde einsetzen zu wollen (vgl. Melson & Fine, 2010).
- Man braucht Therapeuten, die in der Arbeit mit Kindern und mit Hunden gut ausgebildet sind (vgl. Jablonowski & Köse, 2013; McConnell & Fine, 2010).
- Man muss sich bewusst sein, dass nicht alle Kinder sich gleich verhalten und akzeptieren, wenn ein Kind keinen Kontakt zum Hund möchte (vgl. McConnell & Fine, 2010).
- Es gibt keine staatlich anerkannte Ausbildung für die tiergestützte Therapie. Es gibt demzufolge kein MUSS für eine solche Ausbildung, um mit dem Hund arbeiten zu können. Aber es sollte ein solcher Standard eingeführt werden (vgl. Jablonowski & Köse,

2013). In der Schweiz kann man beim Institut für angewandte Ethologie und Tierpsychologie (I.E.T.) in Zusammenarbeit mit der psychotherapeutischen Praxis Altamira St.-Gallen einen Kurs in tiergestützter Therapie, tiergestützter Pädagogik und tiergestützten Fördermassnahmen besuchen. Dieser Lehrgang ist von der International Society for Animal-Assistent Therapy (ISAAT) seit 2008 akkreditiert (vgl. Institut für angewandte Ethologie und Tierpsychologie, 2015).

In Bezug auf den Hund

- Es braucht einen Ruheplatz für den Hund und Pausen für Bewegung und zum Urinieren und Koten (vgl. Jablonowski & Köse, 2013).
- Der Charakter des Hundes ist wichtig: menschen- bzw. kinderliebend, freundlich, belastbar und nicht überaktiv (vgl. Jablonowski & Köse, 2013; McConnell & Fine, 2010).
- Der Hund muss gut trainiert sein (vgl. McConnell & Fine, 2010).
- Es werden regelmässige Untersuchungen und Impfungen benötigt, um für die Gesundheit des Hundes zu sorgen (vgl. Jablonowski & Köse, 2013).
- Der Hund muss gebürstet und gepflegt werden, damit eine gewisse Hygiene eingehalten werden kann (ebd.).

5.3 Kritische Reflexion der Arbeit

An dieser Stelle soll ein differenzierter Blick auf die Vorgehensweisen, die gewählten Methoden und die Auswertungsverfahren geworfen werden.

Während des Zusammentragens von vorhandener Literatur bezüglich tiergestützter Aktivitäten ist uns bewusst geworden, wie komplex dieses Thema ist. Dem Bereich der tiergestützten Aktivitäten fehlt eine einheitliche und empirisch gestützte Struktur. Es gibt viele mögliche zugrunde liegende Mechanismen (vgl. Kruger & Serpell, 2010). Wir haben einen ersten Versuch unternommen, die Effekte und Mechanismen herauszufiltern, die für die Psychomotoriktherapie relevant sein können. Aber natürlich fehlt es an gut kontrollierten, klinischen Untersuchungen und stichhaltigen Wirksamkeitsstudien, um die Glaubwürdigkeit zu vertiefen (ebd.).

Wir sind uns bewusst, dass unsere Untersuchung eher einer Abklärungssituation entspricht als einem Einsatz des Hundes in einer Therapiestunde. Wegen der Komplexität des Gebiets der Mensch-Tier-Beziehung haben wir beschlossen, uns auf einen bestimmten Bereich zu fokussieren und uns auf eine bereits durchgeführte Studie zu beziehen. Mit dem M-ABC-2 hatten wir ein optimales Testinstrument zur Verfügung. Anhand der Ergebnisse und der daraus entwickelten Schlussfolgerungen gehen wir davon aus, dass sich die positiven Effekte in eine Therapiestunde übertragen lassen. Dies wäre noch zu überprüfen.

Zusätzlich muss erwähnt werden, dass die Anzahl der Probanden zu klein ist, um eine wissenschaftliche Aussage machen zu können. Eine ausgearbeitete Untersuchung mit einer geeigneten Anzahl Kindern über einen längeren Zeitraum könnte unsere Folgerungen wissenschaftlich erhärten.

Dass Lucas nicht auf Nuru vorbereitet wurde, entspricht weder unserer Überzeugung noch den Angaben aus der Literatur (vgl. Boat, 2010). Leider haben wir uns aus Zeitnot dazu verleiten lassen. Es ist uns an dieser Stelle wichtig zu betonen, dass man die Kinder im Vorfeld auf den Hund vorbereiten soll und dabei abwägen muss, ob eine tiergestützte Intervention überhaupt sinnvoll ist.

Bei der Auswertung war uns eine wissenschaftliche Videoanalyse – wie sie Moritz (2014) vorgeschlägt – nicht möglich, weil der zeitliche und personelle Aufwand im Rahmen dieser Arbeit zu gross gewesen wären. Wir sind uns bewusst, dass unsere persönlichen Einstellungen gegenüber tiergestützter Aktivitäten besonders in die qualitative Beobachtung mit eingeflossen sind. Durch das gemeinsame Erheben und Auswerten der Resultate haben wir versucht, eine möglichst objektive Sicht einzubringen. Eine vollständig neutrale Auswertung war dennoch nicht möglich.

Bei Kindern mit einer Intelligenzminderung wird der M-ABC-2 grundsätzlich nicht empfohlen, weil deren kognitiven Fähigkeiten möglicherweise nicht ausreichen, um die Anforderungen der einzelnen Testaufgaben zu verstehen. Mit Sonja haben wir diesen Test trotzdem wie vorgesehen durchgeführt, denn Spano et al. (1999) zeigen, dass es durchaus möglich ist, solche Kinder zu testen, falls ihr Intelligenzquotient nicht den Wert 45 unterschreitet. Sie empfehlen ansonsten, dem Kind jeweils die Aufgaben einer niedrigeren Altersgruppe vorzugeben. Sonja hat die Aufgaben der Elf- bis Sechzehnjährigen gut verstanden und korrekt ausgeführt (vgl. Petermann et al., 2009).

5.4 Ausblick

Mit dieser Arbeit haben wir für uns den Grundstein gelegt, um den Einsatz des Hundes in der Psychomotoriktherapie zu begründen. Weitere Forschung in diesem Bereich ist sicher nötig, um eine Akzeptanz zu erreichen und die Effektivität der tiergestützten Therapie zu untermauern. Dies könnte zum Beispiel durch eine Wiederholung unserer Studie mit einer ausreichenden Anzahl an Kindern erfolgen. Dadurch liesse sich möglicherweise eine Signifikanz feststellen.

Eine Weiterführung dieser Arbeit könnte die Entwicklung einer Spielesammlung für den Einsatz von Hunden in der Psychomotoriktherapie sein. Dies wäre für die Gestaltung der Psychomotoriktherapiestunden mit einem Hund hilfreich und interessant. Da in der Literatur eine grosse Wirkung des Hundes auf soziale Interaktionen gezeigt wurde, wäre es interessant in der Psychomotoriktherapie genau in diesem Bereich zu forschen. Anhand einer Videotranskriptionsa-

nalyse könnte man die Beziehung zwischen Therapeut und Kind in Anwesenheit eines Hundes untersuchen, sowie die Interaktionen unter den Kindern in Gruppensettings. Ausserdem wäre es wichtig zu erfahren, welche Kinder besonders gut auf Hunde ansprechen.

Sollten sich Psychomotoriktherapeuten durch diese Arbeit angesprochen fühlen und motiviert sein, ihren eigenen Hund in Form einer tiergestützten Aktivität in die Psychomotoriktherapie einfließen zu lassen oder in diesem Bereich weiterzuforschen, würde uns dies sehr freuen.

6 Literaturliste

- American Veterinary Medical Association (2014). *Human-animal bond*. Zugriff am 15. Dezember 2014 unter <https://www.avma.org/kb/resources/reference/human-animal-bond/pages/human-animal-bond-avma.aspx>
- Amt für Volksschule und Sport (2010). *Richtlinien zur Umsetzung der Integrativen Sonderschulung im Kanton Graubünden*. Zugriff am 19. Januar 2015 unter https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/Integration_Sonderschulung_Richtlinien_de.pdf
- Arnold Hilgers Institute (2010). Neuroendokrine Stressachse. Zugriff am 27. Januar 2015 unter <http://arnold-hilgers-institute.com/tl/neuroendokrine-stressachse.html>
- Barker, S. B. & Dawson, K. S. (1998). The effects of animal-assisted therapy on anxiety ratings of hospitalized psychiatric patients. *Psychiatric Services*, 49(6), 797-801.
- Barker, S. B., Pandurangi, A. K. & Best, A. M. (2003). Effects of animal-assisted therapy on patients' anxiety, fear, and depression before ECT. *The journal of ECT*, 19(1), 38-44.
- Beetz, A. (2003). Bindung als Basis sozialer und emotionaler Kompetenzen. In E. Olbrich & C. Otterstedt (Hrsg.), *Menschen brauchen Tiere. Grundlagen und Praxis der tiergestützten Pädagogik und Therapie* (S.76-84). Stuttgart: Franckh-Kosmos.
- Beetz, A., Kotrschal, K., Turner, D. C., Hediger, K., Uvnäs-Moberg, K. & Julius, H. (2011). The effect of a real dog, toy dog and friendly person on insecurely attached children during a stressful task: an exploratory study. *Anthrozoös*, 24(4), 349-368.
- Boat, B. W. (2010). Understanding the role of animals in the family: insight and strategies for clinicians. In A. H. Fine (Hrsg.), *Handbook on animal-assisted therapy. Theoretical foundation and guidelines for practice* (3rd ed., pp. 265-282). London: Elsevier.
- Charnetski, C. J., Riggers, S. & Brennan, F. X. (2004). Effect of petting a dog on immune system function 1. *Psychological reports*, 95(3f), 1087-1091.
- Chow, S. M. & Henderson, S. E. (2003). Interrater and test-retest reliability of the movement assessment battery for Chinese preschool children. *American Journal of Occupational Therapy*, 57(5), 574-577.
- Cole, K. M., Gawlinski, A., Steers, N. & Kotlerman, J. (2007). Animal-assisted therapy in patients hospitalized with heart failure. *American Journal of Critical Care*, 16(6), 575-585.

- Coren, S. (2010). *Foreword*. In A. H. Fine (Hrsg.), *Handbook on animal-assisted therapy. Theoretical foundation and guidelines for practice* (3rd ed., pp. XV-XVIII). London: Elsevier.
- Crowley-Robinson, P., Fenwick, D. C. & Blackshaw, J. K. (1996). A long-term study of elderly people in nursing homes with visiting and resident dogs. *Applied Animal Behaviour Science*, 47(1), 137-148.
- Curley, J. P. & Keverne, E. B. (2005). Genes, brains and mammalian social bonds. *Trends in ecology & evolution*, 20(10), 561-567.
- Daly, B. & Morton, L. L. (2009). Empathic differences in adults as a function of childhood and adult pet ownership and pet type. *Anthrozoös*, 22(4), 371-382.
- Davis, H. E., & Balfour, D. A. (1992). *The inevitable bond: Examining scientist–animal interactions*. Cambridge University Press.
- Degen, U. (2013). *Therapiestundengestaltung – Ziele in der PMT*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Demello, L. R. (1999). The effect of the presence of a companion-animal on physiological changes following the termination of cognitive stressors. *Psychology and Health*, 14(5), 859-868.
- Dornes, M. (2014). *Die emotionale Welt des Kindes* (6. Aufl.). Frankfurt am Main: Fischer.
- Fassbind, T. (2014). Mehr Action für kleine Faulenzer. Zugriff am 11. Februar 2015 unter <http://upload.sitesystem.ch/B2DBB48B7E/5B4613A676/8F18B4D187.pdf>
- Fine, A. H. (2010). Incorporating animal-assisted therapy into psychotherapy: guidelines and suggestions for therapists. In A. H. Fine (Hrsg.), *Handbook on animal-assisted therapy. Theoretical foundation and guidelines for practice* (3rd ed., pp. 169-192). London: Elsevier.
- Fine, A. H. & Beck, A. (2010). Understanding our kinship with animals: input for health care professionals interested in the human/animal bond. In A. H. Fine (Hrsg.), *Handbook on animal-assisted therapy. Theoretical foundation and guidelines for practice* (3rd ed., pp.3-16). London: Elsevier.

- Fine, A. H., O'Callaghan, D., Chandler, C., Schaffer, K., Pichot, T. & Gimeno, J. (2010). Application of animal-assisted interventions in counseling settings: an overview of alternatives. In A. H. Fine (Hrsg.), *Handbook on animal-assisted therapy. Theoretical foundation and guidelines for practice* (3rd ed., pp.193-222). London: Elsevier.
- Friedmann, E., Katcher, A. H., Thomas, S. A., Lynch, J. J. & Messent, P. R. (1983). Social interaction and blood pressure: Influence of animal companions. *The Journal of nervous and mental disease*, 171(8), 461-465.
- Friedmann, E., Son, H. & Tsai, C. (2010). The animal/human bond: health and wellness. In A. H. Fine (Hrsg.), *Handbook on animal-assisted therapy. Theoretical foundation and guidelines for practice* (3rd ed., pp. 85-107). London: Elsevier.
- Gee, N. R., Church, M. T. & Altobelli, C. L. (2010). Preschoolers make fewer errors on an object categorization task in the presence of a dog. *Anthrozoös*, 23(3), 223-230.
- Gee, N. R., Harris, S. L. & Johnson, K. L. (2007). The role of therapy dogs in speed and accuracy to complete motor skill tasks for preschool children. *Anthrozoös*, 20, 375-386.
- Gee, N. R., Sherlock, T. R., Bennett, E. A. & Harris, S. L. (2009). Preschoolers' adherence to instructions as a function of presence of a dog and motor skills task. *Anthrozoös*, 22(3), 267-276.
- Goodson, J. L. (2005). The vertebrate social behavior network: evolutionary themes and variations. *Hormones and Behavior*, 48(1), 11-22.
- Gosling, S. D. & John, O. P. (1999). Personality dimensions in nonhuman animals a cross-species review. *Current Directions in Psychological Science*, 8(3), 69-75.
- Gosling, S. D., Kwan, V. S. & John, O. P. (2003). A dog's got personality: a cross-species comparative approach to personality judgments in dogs and humans. *Journal of personality and social psychology*, 85(6), 1161.
- Grawe, K., Donati, R. & Bernauer, F. (1994). *Psychotherapie im Wandel. Von der Konfession zur Profession*. (5. unver. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Greiffenhagen, S. & Buck-Werner, O.N. (2012). *Tiere als Therapie - Neue Wege in Erziehung und Heilung* (3. Aufl.). Nerdlen: Kynos.
- Grossberg, J. M. & Alf, E. F. (1985). Interaction with pet dogs: Effects on human cardiovascular response. *Journal of the Delta Society*, 2, 20-27.

- Gulbins, E. & Lang, K. S. (2007). Immunsystem. In R. F. Schmidt & F. Lang (Hrsg.), *Physiologie des Menschen mit Pathophysiologie* (30. neu bearb. und aktual. Aufl., S. 550-562). Heidelberg: Springer.
- Handlin, L., Hydbring-Sandberg, E., Nilsson, A., Ejdebäck, M., Jansson, A. & Uvnäs-Moberg, K. (2011). Short-term interaction between dogs and their owners: Effects on oxytocin, cortisol, insulin and heart rate – An exploratory study. *Anthrozoös*, 24(3), 301-315.
- Hare, B., Brown, M., Williamson, C. & Tomasello, M. (2002). The domestication of social cognition in dogs. *Science*, 298(5598), 1634-1636.
- Hare, B. & Tomasello, M. (2005). Human-like social skills in dogs?. *Trends in cognitive sciences*, 9(9), 439-444.
- Hart, L. A. (2010). Positive effects of animals for psychosocially vulnerable people: a turning point for delivery. In A. H. Fine (Hrsg.), *Handbook on animal-assisted therapy. Theoretical foundation and guidelines for practice* (3rd ed., pp. 59-84). London: Elsevier.
- Häusler, M. (2014). *Psychomotorische Abklärung und förderdiagnostischer Bericht*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Havener, L., Gentes, L., Thaler, B., Megel, M. E., Baun, M. M., Driscoll, F. A., Beiraghi, S. & Agrawal, N. (2001). The effects of a companion animal on distress in children undergoing dental procedures. *Issues in Comprehensive Pediatric Nursing*, 24(2), 137-152.
- Heinrichs, M., Von Dawans, B. & Domes, G. (2009). Oxytocin, vasopressin, and human social behavior. *Frontiers in neuroendocrinology*, 30(4), 548-557.
- Hergovich, A., Monshi, B., Semmler, G. & Zieglmayer, V. (2002). The effects of the presence of a dog in the classroom. *Anthrozoös*, 15(1), 37-50.
- Hug, T. & Poscheschnik, G. (2010). *Empirisch Forschen. Die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium*. Wien: Hutter & Roth KG.
- Hüttenmoser, M. (2002). Und es bewegt sich noch! Bewegungsmangel in der Kindheit: Ursachen und Auswirkungen. *<und Kinder>*, 70, 9-76.
- Institut für angewandte Ethologie und Tierpsychologie. (2015). *Allgemeine Kursbeschreibung TGI 2015-16*. Zugriff am 01. Februar 2015 unter <http://www.turner-iet.ch/dnld/TGI%202015-16%20Allg.%20Kursbeschreibung.pdf>

- International Association of Human-Animal Interaction Organization. (2007). Tokyo Declaration. Zugriff am 27. Januar 2015 unter <http://www.iahaio.org/files/declarationtokyo.pdf>
- Jablonowski, K. & Köse, C. (2013). *Co-Pädagoge Hund. Lernbegleiter auf vier Pfoten* (3. Aufl.). Kerpen: Kohl.
- Jäning, W. (2007). Vegetatives Nervensystem. In R. F. Schmidt & F. Lang (Hrsg.), *Physiologie des Menschen mit Pathophysiologie* (30. neu bearb. und aktual. Aufl., S. 339-473). Heidelberg: Springer.
- John, O. P. & Srivastava, S. (1999). The Big Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. In L. A. Pervin & O. P. John (Hrsg.), *Handbook of personality: Theory and research* (2nd ed., pp. 102-138). New York: Guilford.
- Julius, H., Beetz, A., Kotrschal, K., Turner, D. C. & Uvnäs-Moberg, K. (2014). *Bindung zu Tieren: Psychologische und neurobiologische Grundlagen tiergestützter Interventionen*. Göttingen: Hogrefe.
- Kahn, P. H. Jr. (1997). Developmental psychology and the biophilia hypothesis: Children's affiliation with nature. *Developmental review*, 17(1), 1-61.
- Koolhaas, J. M., Korte, S. M., De Boer, S. F., Van Der Vegt, B. J., Van Reenen, C. G., Hopster, H., De Jong, I. C., Ruis, M. A. W. & Blokhuis, H. J. (1999). Coping styles in animals: current status in behavior and stress-physiology. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 23(7), 925-935.
- Kotrschal, K. (2011). Haarige Ko-Therapeuten. *Gehirn und Geist. Das Magazin für Psychologie und Hirnforschung*, 12, 24-26.
- Kruger, K. A. & Serpell, J. A. (2010). Animal-assisted interventions in mental health: definitions and theoretical foundations. In A. H. Fine (Hrsg.), *Handbook on animal-assisted therapy. Theoretical foundation and guidelines for practice* (3rd ed., pp. 33-48). London: Elsevier.
- Lang, F. & Verrey, F. (2007). Hormone. In R. F. Schmidt & F. Lang (Hrsg.), *Physiologie des Menschen mit Pathophysiologie* (30. neu bearb. und aktual. Aufl., S. 474-502). Heidelberg: Springer.
- Lange, T. (2011). *Förderung von Selbstständigkeit durch Übertragung von Verantwortung im Sportunterricht einer 8. Realschulklasse*. Norderstedt: Grin.

- Ledl, V. (2003). Kinder beobachten und fördern. Eine Handreichung zur gezielten Förderung von Kindern mit besonderen Lern- und Erziehungsbedürfnissen. Wien: Jugend & Volk.
- Levinson, B. M. & Mallon, G. P. (1969). *Pet-oriented child psychotherapy*. Springfield: Thomas.
- Mallon, G. P., Ross, S. B. Jr., Klee, S. & Ross, L. (2010). Designing and implementing animal-assisted therapy programs in health and mental health organizations. In A. H. Fine (Hrsg.), *Handbook on animal-assisted therapy. Theoretical foundation and guidelines for practice* (3rd ed., pp. 135-147). London: Elsevier.
- Marr, C. A., French, L., Thompson, D., Drum, L., Greening, G., Mormon, J., Henderson, I. & Hughes, C. W. (2000). Animal-assisted therapy in psychiatric rehabilitation. *Anthrozoös*, 13(1), 43-47.
- Martin, F. & Farnum, J. (2002). Animal-assisted therapy for children with pervasive developmental disorders. *Western Journal of Nursing Research*, 24(6), 657-670.
- McConnell, P. & Fine A. H. (2010). Understanding the other end of the leash: What therapists need to know about their co-therapists. In A. H. Fine (Hrsg.), *Handbook on animal-assisted therapy. Theoretical foundations and guidelines for practice* (3rd ed., pp. 149-165). London: Elsevier.
- McNicholas, J. & Collis, G. M. (1995). The end of a relationship: Coping with pet loss. In I. Robinson (Hrsg.), *The Waltham book of human-animal interaction: Benefits and responsibilities of pet ownership* (1st ed., pp. 127-143). Oxford: Elsevier.
- Melson, G. F. (2001). *Why the wild things are: Animals in the lives of children*. Cambridge: Harvard University Press.
- Melson, G. F. & Fine, A. H. (2010). Animals in the lives of children. In A. H. Fine (Hrsg.), *Handbook on animal-assisted therapy. Theoretical foundation and guidelines for practice* (3rd ed., pp. 223-245). London: Elsevier.
- Moritz, Ch. (2014). *Transkription von Video- und Filmdaten in der qualitativen Sozialforschung. Multidisziplinäre Annäherung an einen komplexen Datentyp*. Wiesbaden: Springer.
- Myers, G. (2007). *The significance of children and animals. Social development and our connections to other species* (2nd ed.). West Lafayette: Purdue University Press.
- Myschker, N. (2009). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen: Erscheinungsformen-Ursachen-Hilfreiche Maßnahmen* (6. Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer.

- Nagasawa, M., Kikusui, T., Onaka, T. & Ohta, M. (2009). Dog's gaze at its owner increases owner's urinary oxytocin during social interaction. *Hormones and Behavior*, 55(3), 434-441.
- Nagengast, S. L., Baun, M. M., Megel, M. & Leibowitz, J. M. (1997). The effects of the presence of a companion animal on physiological arousal and behavioral distress in children during a physical examination. *Journal of Pediatric Nursing*, 12(6), 323-330.
- Nathans-Barel, I., Feldman, P., Berger, B., Modai, I. & Silver, H. (2004). Animal-assisted therapy ameliorates anhedonia in schizophrenia patients. A controlled pilot study. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 74(1), 31-35.
- New, J., Cosmides, L. & Tooby, J. (2007). Category-specific attention for animals reflects ancestral priorities, not expertise. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 104(42), 16598-16603.
- Odendaal, J. S. J. (2000). Animal-assisted therapy – magic or medicine?. *Journal of psychosomatic research*, 49(4), 275-280.
- Odendaal, J. S. J. & Meintjes, R. A. (2003). Neurophysiological correlates of affiliative behaviour between humans and dogs. *The Veterinary Journal*, 165(3), 296-301.
- Olbrich, E. (2003). Biophilie: Die archaischen Wurzeln der Mensch-Tier-Beziehung. In E. Olbrich & C. Otterstedt (Hrsg.), *Menschen brauchen Tiere. Grundlagen und Praxis der tiergestützten Pädagogik und Therapie* (S. 68-76). Stuttgart: Franckh-Kosmos.
- Pet Partners. (2012). *What are animal-assisted activities/therapy?*. Zugriff am 19. Januar 2015 unter <http://www.petpartners.org/document.doc?id=1102>
- Petermann, F. (Hrsg.), Bös, K. & Kastner, J. (2009). *Movement Assessment Battery for Children – Second Edition* (2. überarb. und erweiter. Aufl.). Frankfurt am Main: Pearson.
- Poresky, R. H. & Hendrix, C. (1990). Differential effects of pet presence and pet-bonding on young children. *Psychological Reports*, 67(1), 51-54.
- Prothmann, A., Ettrich, C. & Prothmann, S. (2009). Preference for, and responsiveness to, people, dogs and objects in children with autism. *Anthrozoös*, 22(2), 161-171.
- Robinson, I. (1995). Associations between man and animals. In I. Robinson (Hrsg.), *The Waltham book of human-animal interaction: Benefits and responsibilities of pet ownership* (1st ed., pp. 1-6). Oxford: Elsevier.
- Russow, L. M. (2002). Ethical implications of the human-animal bond in the laboratory. *Ilar Journal*, 43(1), 33-37.

- Sams, M. J., Fortney, E. V. & Willenbring, S. (2006). Occupational therapy incorporating animals for children with autism: A pilot investigation. *American Journal of Occupational Therapy*, 60(3), 268-274.
- Schneider, M. S. & Harley, L. P. (2006). How dogs influence the evaluation of psychotherapists. *Anthrozoös*, 19(2), 128-142.
- Spitzer, M. (2006). *Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens*. Heidelberg: Spektrum.
- Störr, M. (2011). *Hunde helfen heilen : Einsatzmöglichkeiten in Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie*. Nerdlen: Kynos.
- Thelen, E. (2000). Motor development as foundation and future of developmental psychology. *International journal of behavioral development*, 24(4), 385-397.
- Universitätsmedizin Mainz. Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie (2013). *Elektrokonvulsionstherapie*. Zugriff am 27. Januar 2015 unter <http://www.unimedizin-mainz.de/psychiatrie/patienten/weitere-therapieangebote/elektrokonvulsionstherapie-ekt/ekt-definition.html#c41290>
- Unverzagt, G. & Hurrelmann, K. (2014). *Kinder stark machen für das Leben. Herzenswärme, Freiräume und klare Regeln*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Von Hofsten, C. V. (2009). Action, the foundation for cognitive development. *Scandinavian journal of psychology*, 50(6), 617-623.
- Wedl, M. & Kotrschal, K. (2009). Social and individual components of animal contact in preschool children. *Anthrozoös*, 22(4), 383-396.
- Wells, D. L. (2004). The facilitation of social interactions by domestic dogs. *Anthrozoös*, 17(4), 340-352.
- Wilson, E. O. (1984). *Biophilia. The human bond with other species*. Harvard University Press.
- Winkler, S. (2011). *Rassetypen und rassespezifische Besonderheiten*. Unveröffentlichtes Skript, Akademie für Tiernaturheilkunde ATN AG, Dürnten.
- Zimen, E. (2011). *Ethologie des Hundes 2. Domestikation. Geschichte des Hundes. Vergleich: Wolf und Haushund. Mensch und Hund*. Unveröffentlichtes Skript, Akademie für Tiernaturheilkunde ATN AG, Dürnten.

- Zimmer, R. (1999). Selbstkonzept und Identität – Schlüsselbegriffe psychomotorischer Förderung. In R. Zimmer (Hrsg.), *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern* (4. Aufl., S.51-79). Freiburg: Herder.
- Zimmer, R. (2004). Kindzentrierte psychomotorische Entwicklungsförderung. In H. Köckenberger & R. Hammer (Hrsg.), *Psychomotorik. Ansätze und Arbeitsfelder. Ein Lehrbuch* (S.55-67). Dortmund: modernes lernen.
- Zimmer, R. (2011). Bewegung – Motor der kindlichen Entwicklung. In H. Keller (Hrsg.), *Handbuch der Kleinkindforschung* (4., vollst. überarb. Aufl., S. 1112-1128). Bern: Hans Huber.
- Zimmer, R. (2014). *Handbuch Bewegungserziehung*. Freiburg im Breisgau: Herder.

7 Anhang

7.1 Elterneinverständnis

Malans 23. Oktober 2014

hpd
Stiftung Heilpädagogischer Dienst Graubünden
Fondazione Servizio Ortopedagogico dei Grigioni
Fundaziun Servetsch Ortopedagogic dal Grischun

Liebe Eltern und Kinder

Innerhalb meiner Ausbildung zur Psychomotorischen Therapeutin gehört dazu eine Bachelorarbeit zu schreiben. Aufgrund vielen positiven Erfahrungen im Kontakt mit Hunden möchte ich mit einer Kollegin zusammen untersuchen, ob die Anwesenheit eines Hundes im Therapieraum sich positiv auf die Entwicklung der Kinder auswirkt.

Zum jetzigen Zeitpunkt verstehen wir nicht warum der Hund nicht regelmässig in der Psychomotorik-Therapie eingesetzt wird.

Es werden zur Zeit verschiedene Effekte der Mensch-Tier Beziehung diskutiert. Viele der positiven Effekte, welche beobachtet werden können, könnten auch in der Psychomotorik-Therapie unterstützend und fördernd wirken.

Um diese Effekte selber beobachten und analysieren zu können, möchten wir an vier Freitagen nach den Herbstferien einen Hund während den Therapiestunden im Therapieraum anwesend haben. Deshalb möchten wir Sie um ihr Einverständnis bitten und uns mitzuteilen falls ihr Kind an einer Hundeallergie leidet.

Mit freundlichen Grüssen alexandra eyer

✂-----

Bestätigung

- Ja, ich gebe mein Einverständnis, dass mein Kind an der Studie „Tiergestützte Therapie“ teilnehmen darf.
- Nein. Ich möchte nicht, dass mein Kind an der Studie „Tiergestützte Therapie“ teilnimmt.
- Nein. Mein Kind leidet an einer Hundeallergie.

Ort, Datum: Unterschrift:

7.2 Rohdaten Testergebnisse Sonja

Untertest (11-16 Jahre)

	Rohwerte		
	31.10.2014 (bester Wert ohne Hund)	7.11.2014 (bester Wert mit Hund)	5.12.2014 (bester Wert ohne Hund)
Einhändiges Fangen - bessere Hand [Anz.]	5	7	6
Einhändiges Fangen - schlechtere Hand [Anz.]	1	6	5
Zielwerfen [Anz.]	6	5	2
Zwei-Brett-Balance [Sek.]	5	15	15
Laufen Ferse-an-Zeh-rückwärts [Anz.]	4	8	3
Zickzack-Hüpfen besseres Bein [Anz.]	5	2	3
Zickzack-Hüpfen schlechteres Bein [Anz.]	2	2	5

	Standardwert		
	31.10.2014 (ohne Hund)	7.11.2014 (mit Hund)	5.12.2014 (ohne Hund)
Einhändiges Fangen	7	11	9
Zielwerfen	6	10	6
Zwei-Brett-Balance	5	7	8
Laufen Ferse-an-Zeh-rückwärts	4	9	3
Zickzack-Hüpfen	7	2	8

	31.10.2014 (ohne Hund)	7.11.2014 (mit Hund)	5.12.2014 (ohne Hund)
Ballfertigkeiten			
Skalenwert	13	21	15
Standartwert	6	11	8
Prozentrang	9	63	25

	31.10.2014 (ohne Hund)	7.11.2014 (mit Hund)	5.12.2014 (ohne Hund)
Balance			
Skalenwert	16	18	19
Standartwert	5	5	6
Prozentrang	5	5	9

7.3 Rohdaten Testergebnisse Lucas

Untertest (3-6 Jahre)

	Rohwerte	Rohwerte
	29.08.2014	24.10.2014
	(ohne Hund)	(mit Hund)
Bohnensäckchen fangen [Anz.]	4	7
Bohnensäckchen werfen [Anz.]	3	6
Ein-Bein-Stand besseres Bein [Sek.]	5	5
Ein-Bein-Stand schlechteres Bein [Sek.]	2	2
Laufen mit angehobenen Fersen [Anz.]	11	11
Mattenhüpfen [Anz.]	5	5

Standardwert

	29.08.2014	24.10.2014
	(ohne Hund)	(mit Hund)
Bohnensäckchen fangen	5	7
Bohnensäckchen werfen	5	9
Ein-Bein-Stand	7	5
Laufen mit angehobenen Fersen	11	6
Mattenhüpfen	11	11

Ballfertigkeiten

	29.08.2014	24.10.2014
	(ohne Hund)	(mit Hund)
Skalenwert	10	16
Standartwert	4	8
Prozentrang	2	25

Balance

	29.08.2014	24.10.2014
	(ohne Hund)	(mit Hund)
Skalenwert	29	22
Standartwert	9	6
Prozentrang	37	9

7.4 Bild von Nuru

7.5 Informationsbüchlein über Nuru

Ich bin de Nuru

Ich bin jedesmal ufregt, wenn mier go spaziere gönd.

Denn dörf ich mis Halsband oder mis Gstättli alege.

Will ich gern de Reh, de Hase und au de Katze

nahspringe und sie am liebste no frässe möcht, dörf
ich nur a de Leine go spaziere.

Wenn ich's aber schaffe de Reh, de Hase und de Katze
eifach zuezluege wie sie a eus verbringed, denn
chum ich es feins Leckerli über. Mmmh das lohnt sich!

Mier machts total viel Spass, wenn ich en Schlitte oder es Wägeli hinder mier her zieh dörf.

Ich bin stolz, wenn ich mis Fraueji bim Velofahre begleite dörf. Denn renn ich chli vorus oder näbed dra.

Aschliessend lieb ich's mini Bei im Rhein abzchüele und min Durst mit viel Wasser zlösche.

Mier mached jede Tag mindischtens 2Stund Sport mitenand.

Wenn mier wieder Dihei sind, denn ligg ich am liebste de ganz wiiter Tag fuul umenand und schlafe.

Wenn ich e chlini Kuscheleinheit möcht denn zeig ich das in dem ich mich uf de Rugge drüle und mini Bei id Luft strecke oder ich gang zu de userwählte Person und luege sie ganz lieb a. Wenn das nonig gnueng isch denn stups ich sie mit minere Pfote oder mit minere Schnauze. "Bitte jetzt streichle und kraule."

I han viel Freud a Chind. I bin rächt ungeduldig und neugierig zum sie kenne lerne.

Vor Freud wedle ich fescht mit mim Schwanz hi und her und möcht die Chinde möglichst noch studiere dörfe.

Denn beschnülle ich sie vo obe bis unde ab. De eint oder ander wird au no abschläckt. Denn weiss ich wer dass das isch und chan wieder ruhig aneligge.

